

Relevamiento sistematizado de fuentes bibliográficas como base en el análisis y la selección de parámetros para la viabilidad en registro de marcas mixtas ante la SIC Colombia

[Working Paper]

Por: M.Ed.-UT Jaime A. Jiménez Guzmán

Maestrando MT-UBA – Prof. Mercadeo y Publicidad UDES

Docente Investigador UDI Bucaramanga

Contexto Introductorio

Muchas empresas no registran sus signos de identidad al no cumplir con los parámetros existentes por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién es la entidad encargada para su registro en Colombia.

La función de la marca como componente de identificación exige dentro del mercado garantías desde los entes gubernamentales, las herramientas para poder diferenciar y distinguir a los productos/servicios que se encuentran en el mercado. Para ello existe un régimen reglamentario del tema marcario (SIC, 2012) en el sistema empresarial. En ella se contempla la forma en la que los empresarios pueden utilizar los signos que identificaran sus productos/servicios en el mercado. (protección de la identidad en el mercado).

De acuerdo a lo anterior los signos de la marca deben cumplir con el propósito con el cuál son creados tales como la distinción entre todo lo que existe en el mercado. Es así que entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio velan por proteger el uso exclusivo de marcas y su buen tratamiento de los signos de identidad dentro del libre mercado.

Partiendo de la consideración de que la vida jurídica de una marca inicia sólo cuando esta es registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. Por lo que se debe iniciar el trámite de registro teniendo amplia claridad sobre aspectos de concepto, requisitos del signo elegido que se deben cumplir, seleccionar las clases de marca como también las causales de irregistrabilidad y cada uno de los procedimientos para obtener el registro.

Según la Superintendencia de industria y comercio & el proyecto USAID (2012) Guía de marcas para las empresas. Conceptos, trámites, obligaciones y aspectos prácticos. En Colombia el mayor número de marcas registradas corresponde a la categoría de marcas mixtas, compuestas de un elemento nominativo (una palabra o una expresión) y un componente gráfico (una figura con colores o, incluso, si para escribir la expresión nominativa se emplea un tipo especial de letra).

El régimen marcario se encuentra estipulado en la Decisión 486 de la comunidad Andina de Naciones y su contenido contempla cómo se adquiere el derecho de uso de exclusividad marcaria como también lo requerido y los trámites a realizar, obligaciones y derechos legales adquiridos y conexos al registro de los signos de identidad. Al igual se especifica formas por las cuales se pueden perder los derechos adquiridos.

Sin embargo la selección, diseño y uso de signos (tipográficos, simbólicos, nominales, etc) cuenta con otros factores que no están tan explícitos o no se evidencian dentro de los manuales o guías de la SIC, por lo que es de gran utilidad crear una herramienta que permita valorar los signos con miras a la presentación del trámite de registros, algo de suma importancia y ayuda para quienes intervienen en el proceso de creación y registro de marcas y/o signos distintivos y por ende en los empresarios a los cuales facilitaría en su gestión de signos de identidad proyectados a su protección por parte de los entes de registro.

El presente documento de trabajo persigue seleccionar y aplicar un método óptimo para la recopilación del material teórico y documental sobre los pasos, incidencias y procedimientos necesarios para el registro de signos distintivos mixtos ante la SIC Colombia, proyectando posteriormente a la profundización investigativa para el constructo de una guía de parámetros y acciones para la viabilidad del registro de los signos mixtos de identidad marcaria ante la SIC.

Metodología:

Una parte crucial para el relevamiento de la información es plantear un eficaz método para rastrear y seleccionar las fuentes bibliográficas pertinentes para la investigación, además de garantizar la confiabilidad y precisión del material obtenido en dicha recopilación, por lo que se proyecta una metodología que permita hacer una búsqueda sistemática y de alta relevancia partiendo del uso tecnológico de los operadores lógico-matemáticos que poseen no sólo las bases de datos de publicaciones científicas digitales, sino también la mayoría de los principales buscadores de internet.

La metodología propuesta parte de las siguientes fases:

1. Búsqueda preliminar de información para la definición del problema

Se realiza una búsqueda exploratoria para esclarecer algunos antecedentes básicos, el contexto y cuáles son las variables involucradas en el escenario que comienza desde la creación de signos de identidad y su intención de protección culminando todo el proceso de registro ante los entes gubernamentales encargados para tal fin. Con ello se vislumbra las diferentes posibilidades frecuentes durante el proceso y múltiples impedimentos que puedan surgir en el trayecto a conseguir el registro del signo distintivo, y a partir de lo encontrado, tener un mapa mental del proceso y las distintas etapas a alcanzar para alcanzar la meta de protección de signos distintivos. Todo esto en correspondencia para conocer las posibilidades y dar enfoque a la problemática alrededor del proceso.

2. Definición de la problemática

Como producto de la exploración inicial se establecen tres núcleos que interactúan entre sí para el intento de protección de signos distintivos. El primero tiene que ver con la necesidad de identificación que surge en la persona natural, ente comercial o interesado a obtener una protección industrial de algún signo propio y su necesidad de impedir que otros hagan uso de su creación, de su diferenciación y de su uso exclusivo sin posibilidad de coexistir en confusión. En este apartado se debe tener en cuenta claramente las definiciones de marca, las tipologías de las mismas además de las clasificaciones en las que se encuentran inmersos los productos y servicios para poder encajar según criterios y recomendaciones de los entes encargados del registro marcario y de las doctrinas y jurisprudencias que se deben cumplir para alcanzar dicho fin. El segundo núcleo es precisamente el conjunto global de concepciones teóricas, leyes, decretos, normatividades, acuerdos internacionales, etc. enmarcados en la Jurisprudencia y doctrinas para requisitos de registro industrial, además de ser usados para guiar en las decisiones de resolución de cualquier disputa por asociación, confusión o inducción a error en el ámbito empresarial. El tercer y último núcleo está dado a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, ente encargado de velar por los intereses de protección industrial y la armonía de los mercados en calidad de competitividad. Dentro de la Superintendencia existe la oficina de trámites de propiedad intelectual, quien es la encargada de realizar los procedimientos de registro marcario y para ello posee normas técnicas en las cuales establecen lineamientos interpretativos de las jurisprudencias y doctrinas para lograr una alta coherencia y armonía de los principios legales y técnicos y con ello emitir decisiones con criterios unificados y confiables por parte de sus funcionarios.

3. Estructura y organización de la información

La selección de la información requiere de un proceso estructurado y controlado por lo que se planea hacer uso de la sistematización documental partiendo de la una matriz de textos y términos claves, una selección de documentos relativos al territorio colombiano y sumado al convenio de la comunidad andina en la cual hacen parte los países de Bolivia, Ecuador y Perú. Además se delimitará la información por el uso de Ecuaciones de búsqueda por medio de operadores lógicos entre las expresiones o palabras claves, para así garantizar la precisión de material seleccionado. Se usará el software y la aplicación en línea de Zotero, que permite ordenar, etiquetar, jerarquizar y documentar de manera ordenada los documentos que se van obteniendo en cada resultado de búsqueda.

4. Síntesis de la información

Teniendo la información filtrada por los términos de búsqueda claves, delimitado en cuanto temáticas, núcleos de información, emplazamientos geográficos y conceptos de interés investigativo, se procede a crear fichas organizadas para visualizar y sintetizar de manera sistemática los principales 50 documentos más relevantes que permitan responder a los

interrogantes planteados en la definición problemática. Las fichas tendrán simplemente el rol de indexar el número de referencia, la categoría del núcleo temático, el título de la publicación, los autores, las categorías, variables o términos claves, una breve síntesis del contenido, los posibles aportes al marco teórico o conceptual proyectados al documento próximo del estado del arte de la temática y el enlace del documento.

Aplicación de la metodología para relevamiento sistemático de la información

Título del proyecto:

Parámetros de los signos mixtos de identidad marcaria para la viabilidad de registro ante la Superintendencia de Industria y comercio Colombia.

Preguntas problematizadoras:

Para delimitar y seleccionar de manera relevante cada documentos en el rastreo y búsqueda de información, se debe tener claridad en la problemática y hacer foco en qué se puede usar requerir para alcanzar las necesidades de información. Se plantean entonces las siguientes interrogantes que servirán como guía para la recolección de datos y documentación:

- ¿Qué parámetros teóricos y procedimentales se deben tener en cuenta para lograr un mayor rango de posibilidad para el registro de signos distintivos mixtos (Nombres, figurativos y letras para marca) ante la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC?
- ¿Cómo reducir el umbral de rechazo y fallas en el registro de signos mixtos de identidad ante la SIC Colombia?
- ¿Cómo determinar la viabilidad de las propuestas de signos mixtos de identidad, antes de ser presentadas ante la entidad de registro SIC Colombia?

Estructura y organización de información

PALABRAS CLAVE: marcas, nombre comercial, propiedad industrial, signo distintivo, registrabilidad, irregistrabilidad, signos mixtos.

Emplazamiento: La comunidad andina (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú)

Enfoque: Cualitativo. Este enfoque investigativo es un procedimiento metodológico que se basa en el uso de palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes, para la comprensión de aspectos de la vida social en el que está inmerso el sujeto y en el cual él mismo desarrolla su significación (Mejía, como se citó en Katayama, 2014, p. 43).

Método: Análisis sistémico. Este método busca articular y analizar sistemáticamente en totalidad, los diferentes sucesos existentes dentro de un proceso. Para ello identifica los diferentes elementos de un sistema para poder predecir los fenómenos que puedan surgir para afectar o modificar el sistema investigado. El objetivo de este método es perseguir una visión holística en la relación y análisis de cada componente dentro del marco del problema y sus posibles soluciones.

Instrumentos: Relevamiento de fuentes bibliográficas por medio de la Minería sistematizada de datos [exploración de términos lingüísticos haciendo uso de los operadores lógico-matemáticos].

Estrategia: Se proyecta la búsqueda sistematizada de texto libre con lenguaje controlado. Para ello se realizará una matriz con los conceptos, términos y palabras claves más usadas dentro de la dialéctica del objeto de estudio dentro de los motores de búsqueda o base de datos científicas como Redalyc, Scielo, Pubmed, Google Scholar, Scopus...etc. (Tabla 1.)

Técnica: Delimitación por uso de “Ecuaciones de búsqueda (expresiones que consisten de palabras claves y operadores lógicos de tipo Booleanos)” y así garantizar la precisión de material seleccionado. Los Booleanos también llamados operadores lógicos de son símbolos o palabras que permiten conectar de manera lógica los conceptos o grupos de términos dentro de las búsquedas y rastreos bibliográficos para mayor precisión en la ampliación o limitación en la relevancia de los conceptos de interés investigativo (Margolles, 2019, April 19).

Tecnología: Software de apoyo minería datos documental [Zotero o Mendeley] y Software proyectado para la visualización de datos [Rawgraphs, Knime, Sofa Statistics, entre otros.]

Criterios de búsqueda de referentes bibliográficos

- Agrupación según relevancia en la terminología de búsqueda (Algunas de las palabras y conceptos claves: Registro de marcas, signos distintivos, marcas mixtas, registro de signos distintivos, registro de marcas mixtas, registrabilidad, irregistrabilidad)
- Estructura según intersección núcleos investigativos (Funciones, requisitos, principios/clases)

Operadores booleanos en la búsqueda:

1. **AND** {Lista todos los documentos que contengan los dos términos. Se reduce y se concreta la búsqueda} (Figura 1.)
2. **OR** -| {Lista todos los documentos que contengan uno de los dos términos o ambos a la vez. Se amplía la búsqueda}
3. **NOT** {Lista todos los documentos que contengan el primer término excluyendo los que contengan el segundo. Se limita la búsqueda}
4. **“ESTO”** {Lista todos los términos escritos de manera exacta a lo escrito entre comillas}

5. ***ESTO*** {Lista todos los términos escritos junto y acompañados con otras palabras/términos en la escritura}
6. **inurl:** {Encuentra páginas con una determinada palabra (o palabras) en la URL}
7. **allinurl:** {Similar a “inurl”, pero sólo se mostrarán los resultados que contienen todas las palabras especificadas en la URL.}
8. **intext:** {Encuentra páginas conteniendo una cierta palabra (o palabras) en algún lugar del contenido.}
9. **allintext:** {Similar a “intext”, pero sólo se mostrarán los resultados que contengan *todas* las palabras especificadas en algún lugar de la página.}
10. **AROUND(X)** {Es una búsqueda de proximidad. Encuentra páginas que contengan dos palabras o frases a X palabras de distancia una de la otra. Para este ejemplo, las palabras “apple” e “iphone” deben estar presentes en el contenido, y no a más de cuatro palabras de distancia.}

Figura 1. Captura de pantalla de una de las posibilidades del proceso de búsqueda dentro de una de las bases de datos de publicaciones científicas Redalyc.org. También se puede seleccionar criterios de búsqueda por año, disciplina y país. Aunque es último se prefiere agregar desde el operador matemático del sistema (AND Colombia). Fuente: El autor.

Núcleos enfoque del relevamiento documental

Se plantea hacer una búsqueda y relevamiento de información a fin de detectar los factores de registro (Principios y Requisitos) y los detalles que habilitan o no la posibilidad de registro (Funciones) y con ellos poder construir una guía de parámetros procedimentales que sirva para conocer los requisitos y examinar la posibilidad de registro de signos distintivos mixtos (Nombres, figurativos y letras para marca) ante la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC y con el fin de determinar la viabilidad de las propuestas antes de ser presentadas ante la entidad de registro. (Figura 2).

Figura 2. Diagrama de Venn de los núcleos base en la temática investigativa - Fuente: El autor.

Para ello se establecieron tres grupos de componentes en los cuales se hará foco dentro de la búsqueda y relevamiento de la información.

Para definir los núcleos se debe tener claridad en la problemática investigativa. Por ello se estructura el planteamiento de los interrogantes del proyecto, las necesidades investigativas además de su clara delimitación.

Partiendo de la consideración de la función identificatoria que se exige a toda marca; las garantías, herramientas de diferenciación y distinción de los productos/servicios que se encuentran en el mercado. y que para ello existe un régimen reglamentario del tema marcario en el sistema empresarial (SIC, 2012) además de los marcos normativos y doctrinas de propiedad industrial que se deben llevar a cabo para ser garantes de la protección de los derechos de identidad empresarial. Sin embargo, muchas empresas no registran sus signos de identidad al no cumplir con los parámetros de la entidad encargada en Colombia: la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. Por lo que es de gran utilidad crear una herramienta que permita validar los signos de marca mixtos (nominales, tipográficos, figurativos, etc), en la presentación del trámite de registros ante la SIC.

SIGNOS MIXTOS DE IDENTIDAD

Para la Superintendencia de Industria y comercio (2009) Los Signos Mixtos de Identidad son los elementos marcarios funcionan en combinación de un elemento denominativo (una o varias palabras o varias letras o números o la combinación de ellos) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La representación de dichas marcas deben contener tanto elementos nominativos

como gráficos que puedan ser apreciados de manera nítida. y su protección es de manera conjunta.

Es decir dentro de las tipologías marcarias que cita la Superintendencia de Industria y comercio, las marcas mixtas por su característica particular conjuntiva, incorporan la unión o la fusión de dos tipos que por sí solos no permiten una completa protección, ya que cada uno por sus características intrínsecas excluye al otro.

Componentes de los signos mixtos de identidad

Marcas Nominativas: Los signos distintivos nominales, denominativos o verbales son los que utilizan expresiones fonéticas, acústicas, formadas por una o varias letras, números, palabras, individuales o en conjunto que permiten una pronunciación y que puede tener o no un significado conceptual. Este tipo de marca no permite el registro de signos figurativos o alguna especialidad tipográfica. Estas marcas se dividen en:

- **Fantásticas:** Términos o palabras inventadas y que no tienen un significado directo.
- **Arbitrarias:** Términos o palabras en las que no se percibe una conexión directa entre su significado y la naturaleza, es decir las cualidades y funciones del producto que va a identificar no están claramente vinculados.
- **Sugestivas o evocativas:** Estos términos o palabras poseen una alta evocación a las cualidades o funciones que el producto o servicio ofrecido tiene por función identificar. Estos términos poseen una connotación conceptual que sugiere los atributos ofrecidos en productos o servicios. Es de aclarar que desde el punto de vista de la letra y los caracteres tipográficos de manera estandarizada, ya que este tipo de marca sólo utiliza las letras para la representación escrita de la función nominativa y no permite reivindicar alguna especialidad tipográfica para el registro y la publicación de los signos. Los caracteres recomendados por la SIC para tal fin son: Arial, Arial Narrow, o Times New Román (Pág. 25)

Marcas figurativas: Los signos distintivos figurativos son todas aquellas marcas que están formadas por un gráfico o una imagen visualmente perceptible que evoque o no un concepto. Este tipo de signos está formada por dos características perceptivas:

1. El Trazado: Son los contornos o trazos de dibujo que forman el signo marcario.
2. El Concepto: Es la idea o concepto que es percibido en la mente de quien observa el signo marcario.(Pág. 25)

DOCTRINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Son un conjunto global de concepciones teóricas para el buen entendimiento y las buenas prácticas para la protección de la propiedad intelectual industrial.

REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBIA

Son los requisitos, procedimientos para el registro y protección de signos de identidad para impedir a terceros que imiten, que confundan o que igualen los productos o servicios o sus signos marcarios dentro de un territorio o un mercado comercial.

Se e usaron los siguientes códigos cromáticos para clasificar los núcleos temáticos en la búsqueda y selección:

- SIGNOS MIXTOS DE IDENTIDAD (Funciones y Requisitos)
- DOCTRINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (Funciones y Principios)
- REGISTRO SIC COLOMBIA (Requisitos y Principios)

- Alta relevancia

TIPO DE FUENTES DOCUMENTALES

Primarias (libros, antologías, artículo de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos de expertos, videocintas)

Secundarias (compilaciones, resúmenes, listados de referencias publicados en un área de conocimientos en particular)

Terciarias (revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios, entre otros.)

Tipos de documentos relacionados en la búsqueda:

- LIBROS
- ARTÍCULOS
- TESIS
- REPORTES TÉCNICOS
- NORMAS
- PROCESOS Y SENTENCIAS LEGALES

Matriz de permutaciones terminológicas

	<i>Términos</i> <i>1</i>	<i>Concepto</i> <i>2</i>	<i>Términos</i> <i>3</i>	<i>Concepto</i> <i>4</i>
	Registro	marca	mixto	Colombia

Registros	marcas	mixtos	
Registrabilidad	marcario	mixta	
Registrabilidades	marcarios	mixtas	
Registrar	signo	distintivo	SIC
registrable	Signos	distintivos	
registrables	logo		Industria y comercio
Irregistrabilidad (causal)	logos		
Irregistrable	logotipo		
Irregistrables	logotipos		
No registro			

Tabla 1. Matriz de conceptos, palabras y posibles permutaciones terminológicas claves en el rastreo de material de relevancia en la búsqueda investigativa - Fuente: El autor.

Resultados de las búsquedas según uso de operadores booleanos y términos de búsqueda

TABLA DE REFERENTES

#	TEMA	Autor	Título	Tipo de referente	Tipo de edición	Enlace
1.		SIC - Mincomercio	Manual de marcas	Primaria	PDF	Ver
2.		Andrés Choachí Jaramillo	Irregistrabilidad Marcaria: similitud fonética, gramatical y conceptual a partir del caso de las marcas ESSO y ESSA	Primaria	ARTÍCULO WEB	Ver
3.		Claudia Marcela Mendoza villalba luz everly ruiz marin maria carolina vieira ricardo	Estudio de los criterios jurídicos bajo los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado reconocen la	Primaria	PDF	Ver

	paola andrea zabala rúa	notoriedad de una marca en Colombia				
4.		Sergio E. Villamizar Villar	Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial	Primaria	PDF	Ver
5.		Valentina Bazzani Peña	El derecho de autor como causal de irregistrabilidad marcaria	Primaria	PDF	Ver
6.		Myriam Quiroa	Marca mixta	Terciaria	ARTÍCULO WEB	Ver
7.		Lizeth Carolina Hortua Moreno Cesar Augusto Luna Barajas	El Derecho marcario, Sus mecanismos de protección y procedimiento legal en el sistema jurídico Colombiano	Primaria	PDF	Ver
8.		Lucía Lasprilla	Diseño y Registro de Marcas: Guía práctica para la creación de una "marca gráfica" desde el ámbito de la propiedad intelectual en Colombia 2018.	Primaria	PDF	Ver
9.		Natalia María Espitia	La causal de irregistrabilidad marcaria por indicios de competencia desleal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.	Primaria	ARTÍCULO WEB	Ver
10.		Gamboa, García &	Tips para proteger su marca	Primaria	ARTÍCULO WEB	Ver

		Cardona Abogados				
11.		La comisión de la Comunidad Andina	Decisión 486 régimen común sobre propiedad industrial la Comisión de la Comunidad Andina	Primaria	PDF	Ver
12.		Comunidad Andina	Decisiones Andinas en Propiedad Intelectual: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú	Primaria	PDF	Ver
13.		Jorge Núñez Grijalva	Clasificación de los signos distintivos en la normativa Andina de propiedad industrial	Primaria	PDF	Ver
14.		Ricardo Metke Méndez	El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina	Primaria	PDF	Ver
15.		Horacio Rangel Ortiz	La observancia de Los derechos de propiedad intelectual Jurisprudencia	Primaria	PDF	Ver
16.		Juan Francisco Rodríguez Arciniegas.	Lo que debes saber sobre la propiedad intelectual	Primaria	PDF	Ver
17.		Marcela Tobón Rivera	Actos de confusión en Colombia	Primaria	PDF	Ver
18.		Catalina Sojo Molina	Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación Colombiana y en el derecho comparado	Primaria	PDF	Ver

19.		Alexander Díaz Barrea	Criterios Jurídicos Aplicables a la Protección de las Marcas de Color en Colombia	Primaria	PDF	Ver
20.		Camilo Hernán Cortés Prieto	El uso excesivo del derecho, una forma de vinculación entre la propiedad industrial y la competencia	Primaria	PDF	Ver
21.		Organización Mundial de la Propiedad Intelectual WIPO	Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento	Primaria	PDF	Ver
22.		Juan Carlos Río Frío Martínez Villalba	Teoría general de los signos distintivos	Primaria	PDF	Ver
23.		Andrés Felipe Gutiérrez Forero	Oposición y nulidad al registro marcario en Colombia. BOLETÍN N° 003, UNIVERSIDAD DE LA SABANA	Terciaria	BOLETÍN	Ver
24.		Christian Schmitz Vaccaro	Distintividad y uso de las marcas comerciales	Primaria	ARTÍCULO WEB/PDF	Ver
25.		La Superintendencia de Industria y Comercio	Las Marcas País de Colombia ahora cuentan con registro de marca mixta, ¿a cuántas de ellas reconoce?	Primaria	ARTÍCULO WEB	Ver
26.		Carlos Parra Satizábal	Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de	Primaria	PDF	Ver

		la comisión de la Comunidad Andina			
27.		Carolina Tobar Zárate	Las marcas compuestas por elementos nominativos débiles: Figleaf trademarks o marcas "hoja"	Primaria	ARTÍCULO WEB Ver
28.		Office for Harmonization in the Internal Market – EUROPEAN UNININTELL ECTUAL PROPERTY NETWORK	Comunicación común acerca de la Práctica Común sobre carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo	Primaria	PDF Ver
29.		Fernando Zapata López	El derecho de autor y la marca	Primaria	PDF Ver
30.		Yazmin Juliette Jaime Jaimes	Los criterios sustanciales de conexión competitiva: la nueva aproximación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Primaria	ARTÍCULO WEB Ver
31.		Luis José Díez Canseco Núñez- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Proceso 534-IP-201 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Primaria	PDF Ver
32.		Juan Alberto Polo Figueroa - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	PROCESO 13-IP-97 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Primaria	PDF Ver

33.		Santiago Diaz Gamboa	Estos son los pasos para registrar una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio	Primaria	ARTÍCULO WEB	Ver
34.		Roberto Augusto Serrato Valdés - Consejo de Estado sala de lo Contencioso Administrati vo	Signos en conflicto la Cacica con la frase Colombian relationship coffee y la denominación de origen café de Colombia	Primaria	PDF	Ver
35.		Organización Mundial del Comercio - OMC	ADPIC Acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994	Primaria	ARTÍCULO WEB	Ver
36.		Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Proceso 172-IP-2021 Riesgo de confusión y/o asociación entre el signo Productos del Caribe el de toda la vida (mixto) y las marcas Caribe (denominativa y mixta)	Primaria	PDF	Ver
37.		Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Proceso 140-IP-2021 Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas MK (denominativas y mixtas) y MCK	Primaria	PDF	Ver

		(denominativas y mixtas).			
38.		Matilda Renata Vega	Modificaciones a la solicitud en trámites de registro marcario	Primaria	ARTÍCULO WEB Ver
39.		Superintendencia de Industria y Comercio Colombia SIC	Formatos para trámites de signos distintivos	Primaria	ARTÍCULO WEB Ver
40.		Alberto Domínguez Sánchez	Principio de complementariedad en la decisión 486 de la Comunidad Andina - legislación nacional en materia de propiedad industrial	Primaria	PDF Ver
41.		Ricardo Camacho García	Los Signos Distintivos débiles	Primaria	PDF Ver
42.		Cristian Rincón Guio, John Jairo Cárdenas Pérez, Elver Alfonso Bermeo Muñoz, Yeimmy Rubiano Roa, Oscar Jaramillo Castaño.	Escenario del registro de marcas en una región sur de Colombia, experiencia 2010 - 2017	Primaria	PDF Ver
43.		Carlos Felipe Payán Rodríguez	Las marcas propias en Colombia	Primaria	PDF Ver
44.		Natalia Cabrera Martínez	Aspectos básicos de las marcas notorias y las	Primaria	PDF Ver

			marcas renombradas			
45.		Juan Camilo Rivera Arbeláez	Una propuesta de innovación del sistema de registro de marcas y patentes en Colombia	Primaria	PDF	Ver
46.		Juan David Vinasco Marín	Análisis jurídico en el registro de marcas genéricas concedidas a un mismo solicitante en Colombia	Primaria	PDF	Ver
47.		Cristian Giovanni Orjuela Rodríguez, Diego Hernán Linares Aroca	Proceso y derechos de registrar una marca en Colombia en el 2016	Primaria	PDF	Ver
48.		Consejo de Estado	Providencia del Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 22 de 2010. REGISTRO MARCARIO - Reglas para el cotejo de marcas / MARCAS - Examen de registrabilidad: reglas	Primaria	PDF	Ver
49.		Superintendencia de Industria y Comercio	Compendio de doctrinas de propiedad industrial	Primaria	PDF	Ver
50.		Superintendencia de Industria y Comercio	Procedimiento registro de marcas de productos y servicios y lemas comerciales - PI01-P01	Primaria	PDF	Ver

FICHAS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SEGÚN BÚSQUEDA POR OPERADORES BOOLEANOS Y CATEGORÍAS TERMINOLÓGICAS

REFERENCIA N°:1	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Manual de marcas	
AUTOR: Superintendencia de Industria y Comercio SIC - Mincomercio	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Registro marcas, marcas mixtas, signos distintivos	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: <p>Este documento es una versión ampliada y detallada del proceso y que en otro documento simplemente extracta el procedimiento de registro de marcas de productos y servicios y lemas comerciales - PI01-P01 (53 páginas, 2019)</p> <p>El documento es una norma técnica NTCGP 1000:2009 que contiene los lineamientos interpretativos de la jurisprudencia alrededor de los procedimientos para el registro marcario (Ley 872 de 2003 y El Decreto 4886 de 2017) y que busca crear una guía para el sistema de interpretación y aplicación de manera coherente y armónica de los principios legales y técnicas para ayudar de manera eficiente a los funcionarios al buen desarrollo de las decisiones en materia de trámites de propiedad industrial.</p> <p>El documento detalla actividades y responsabilidades en aspectos descriptivos en: Normatividades de los signos distintivos, Tasas de valores, Aspectos para realizar el examen de forma en solicitudes de signos distintivos, delimitaciones y alcances en palabras/frases explicativas en marcas, Aspectos para el examen de fondo de las solicitudes de signos distintivos y las audiencias de facilitación en caso de disputas entre empresas por riesgos en confusión.</p>	
APORTE AL MARCO TEÓRICO: <p>Se describen las actividades y responsabilidades por parte de la oficina de registro y propiedad industrial. Se citan las normas aplicables en materia de los signos distintivos, despues se hacen referencia a las tasas de pago para el registro, se detallan los pasos, criterios y requerimientos para la realización de un examen de forma a los signos distintivos presentados a registro, también hay un capítulo dedicado a las palabras explicativas de marcas, su delimitación y sus alcances en derecho, posteriormente se describen los pasos, criterios y requerimientos para la realización de un examen de fondo de las solicitudes de registro de signos distintivos, en las cuales se hace foco en la búsqueda de antecedentes, las oposiciones presentadas por terceros, causales de interpretación de los factores y las causas absolutas de irregistrabilidad de los signos, prohibiciones y excepciones al principio de territorialidad y al final se dedica un capítulo entero a las audiencias de facilitación para los conflictos en el interés de registro.</p>	

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Definiciones de marca, características y sus diferentes tipologías, compendio de las diferentes leyes y normativas de jurisprudencia las cuales tienen injerencia directa con el registro de propiedad industrial.

Tipos de marcas

- **Marcas nominativas**

Reciben también otros nombres como marcas verbales o denominativas. Son todas las expresiones que usan lo acústico, la fonética y son formadas por una o varias letras o números, palabras, ya sean individualmente o en conjunto estructurado y que integran un todo pronunciable, tenga o no significado conceptual. Estas se dividen en:

- **Fantásticas:** Son términos inventados por quienes solicitan el registro o por encargo del titular y normalmente no tienen un significado directo, son una elaboración fantástica.
- **Arbitrarias:** Estos términos proponen una disrupción entre la naturaleza de los productos/servicios, sus cualidades y funciones a identificar y su significado dista de relación.
- **Sugestivas o evocativas:** Estos términos usan la sugerencia connotativa para evocar las cualidades o funciones que posean los productos/servicios que identifican a la marca. Tipográficamente se usan caracteres neutros solo para poder describir los sonidos y la pronunciabilidad, es decir no se reivindica un tipo de letra especial. Para ello la SIC recomienda el uso de fuentes tipográficas tales como: Arial, Arial Narrow, o Times New Román.

- **Marcas figurativas**

Son los signos distintivos de identidad que están formadas por un signo gráfico o imagen visual, ya sea que evoque un concepto o no y que pueda distinguir en él dos elementos compositivos:

- a. **El trazado:** Hace referencia a los contornos o trazos de dibujo que ayudan a formar el signo de marca.
- b. **El concepto:** Hace referencia a la idea o el concepto que emite el dibujo tras ser percibido de manera visual por quien lo observa.

- **Marcas Mixtas**

Son la unión compositiva de los dos anteriores, es decir tienen la suma de un signo denominativo (una o varias palabras o varias letras o números o la combinación de ellos) y un signo gráfico (una o varias imágenes). La representación de las marcas mixtas requieren de la conjunción de ambos signos (nominales y gráficos) se aprecian de manera nítida.

- **Marcas Tridimensionales**

Según el Tribunal Andino de Justicia, estas marcas se definen como: Todo signo que ocupe tres dimensiones tales como el Alto, el ancho y la profundidad, y que sea perceptiblemente apreciado por el sentido de la vista y que presente volumen. En caso de los envases no deben tener necesidad de algún signo denominativo ni figurativo para su diferenciación entre otros productos idénticos o semejantes.

- **El holograma**

Bajo la técnica fotográfica de luz emitida por un láser en la cual se obtiene una placa en la cuales se imprimen interferencias por la luz, formando una imagen tridimensional del objeto original. La imagen está compuesta por la imagen del objeto que no se proyecta, estas imágenes pueden ser vistas de forma diferenciada al cambiar de ángulos de vista y se puede presentar en versión bi y tridimensional.

- **Marcas animadas**

Es la marca que se compone de una secuencia de movimiento perceptivo y que es representado por imágenes y que lo describen conjuntamente.

- **Marcas táctiles o de textura**

Aunque la Decisión Andina no consagra ni describe expresamente este tipo de marca, si se cumple la lista que describe qué signos pueden ser un signo marcario de identificación relativos a la representación gráfica y la distintividad. (Artículo 134 de la decisión 486 de la CAN) En el caso de las superficies de productos, estas se pueden reconocer mediante su reconocimiento usando el sentido del tacto, y este evento puede ser registrado como una marca táctil.

- **Marcas olfativas**

Son signos que contienen olor o fragancia.

- **Marcas de Color**

Son las que están constituidas por un color o una delimitada combinación de colores por una forma específica. El registro de una marca que indica un color se hace mediante la representación pictórica delimitando de manera precisa e inequívoca. Se crea una descripción escrita del color de manera clara y precisa, indicando un código estandarizado de identificación en color, usando para ello código internacionales como: Pantone, Focoltone o RGB. Para ello debe anexar una (1) reproducción de la marca con el color declarado en formato JPG, de tamaño máximo de 450 x 450 pixeles y máximo 2MB.

ENLACE.

<https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>

REFERENCIA N°:2

NÚCLEO:

Registro SIC Colombia

TÍTULO: Irregistrabilidad Marcaria: similitud fonética, gramatical y conceptual a partir del caso de las marcas ESSO y ESSA

AUTOR: Andrés Choachí Jaramillo

CATEGORÍAS/VARIABLES: Registrabilidad marcaria, conexión competitiva, riesgo de confusión, riesgo de asociación, similitud fonética, similitud gramatical, similitud conceptual.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

Hace referencia a los factores a tener en cuenta para lograr el éxito del trámite administrativo enfocado al examen de registro ante la superintendencia de Industria y comercio de Colombia.

El procedimiento verifica a la marca a la cual se proyecta proteger a que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad dentro de la jurisprudencia de la Decisión 486 de

la Comisión Andina de Naciones y el Régimen de propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones - CAN. El artículo analiza puntualmente la causal del literal A del Artículo 136º del tratado citado anteriormente, y según los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y fallos del Consejo de Estado en el caso Exxon Mobil Corporation vs. Superintendencia de Industria y Comercio con el referente al registro de la marca mixta “ESSA” por parte de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

El aporte del artículo gira en torno a la claridad en el lograr neutralizar la invalidación de ciertos obstáculos tales como:

- La **similitud fonética** (similaridad de los sonidos), gramatical (semejanza de las letras y los signos ortográficos desde la secuencia de vocales, longitud de las palabras y el número de sílabas) y conceptual (Identidad en la evocación del símbolo, ideas, valores o evocaciones similares).
- La existencia de un **riesgo de confusión o asociación** (Ante las marcas figurativas y las mixtas; se deben valorar que no exista semejanza de los elementos gráficos partiendo de los trazos del dibujo y los conceptos que estos evocan.)
- La **conexión competitiva** entre productos y servicios (Cuando exista alguna conexidad competitiva entre productos/servicios en la cual se pueda demostrar la existencia de un riesgo latente de confusión o asociación. Se puede dar en dos formas: De forma directa se da cuando existe riesgo de que el consumidor adquiera un productos/servicio pensando que es otro. y de forma indirecta se da cuando el consumidor atribuye a dicho producto/servicio un origen empresarial diferente al verdadero, además de las anteriores, que el consumidor aunque diferencie las marcas y el origen empresarial del producto/servicio, piense que existe alguna relación o vinculación de tipo económica o empresarial).

La valoración que se debe realizar en estos supuestos, deben estar sujetos a la regla de especialidad, en la cual el registro de la marca sólo otorgará derechos respecto de los productos o servicios para los que fueron solicitados.

Para ello la jurisprudencia y las normatividades comunitarias han determinado los siguientes criterios para determinar si hay existencia de una conexidad competitiva entre productos/servicios:

- Inclusión de los productos en una misma clase de la clasificación Internacional de Niza
- El uso de canales de comercialización similares o análogos.
- Uso de medios publicitarios similares.
- Relación o alguna vinculación entre productos.
- Uso de conjunto o complementario de productos.
- Uso de partes y accesorios.
- El mismo género de los productos.
- La misma finalidad.
- La intercambiabilidad de los productos.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Según la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC, Dentro de las categorías de los signos distintivos. Una marca es el signo que identifica productos o servicios de una empresa o un empresario. Su clasificación es de seis tipos:

1. **Nominativas:** La marca está integrada por conjunto legible y pronunciable de una o más letras, dígitos, números o palabras.
2. **Figurativas:** La marca está integrada sólo por un signo marca visual.
3. **Mixtas:** La marca está integrada por elementos nominativos y figurativos.
4. **Tridimensionales:** La marca se relaciona con la forma física de los productos (volumen).
5. **Sonoras:** La marca está compuesta por sonidos.
6. **Olfativas:** La marca está integrada por determinadas fragancias u olores distintivos.

ENLACE.

<https://www.ochgroup.co/irregistrabilidad-marcaria-similitud-fonetica-gramatical-y-conceptu-al-a-partir-del-caso-de-las-marcas-esso-y-essa/>

REFERENCIA N°:3	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Estudio de los criterios jurídicos bajo los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado reconocen la notoriedad de una marca en Colombia	
AUTOR: Claudia Marcela Mendoza Villalba, Luz everly Ruiz Marin, Maria Carolina Vieira Ricardo Paola Andrea Zabala Rúa	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Marca, notoriedad, sector Pertinente, pruebas.	
<p>SÍNTESIS DEL CONTENIDO:</p> <p>El documento describe las disposiciones jurídicas que regulan las marcas con categorías de notoriedad frente al aprovechamiento injusto de la reputación, el debilitamiento de capacidades distintivas del prestigio y del reconocimientos que podrían generar terceros al intentar competir de manera parasitaria al emular algunos de sus signos de identidad.</p>	
<p>APORTE AL MARCO TEÓRICO:</p> <p>Los signos notorios son los elementos marcarios (Marcas, los nombres, lemas comerciales y las denominaciones de origen) con gran reconocimiento en el mercado y de alto destacamento frente a sus competidores, permitiendo la identificación y diferenciación de productos y servicios ofrecidos en ciertas áreas específicas. Su regulación está citada en el apartado de título XII, artículos 224 a 236 de la Decisión 486 de 200 de la Comunidad Andina de Naciones –CAN.</p> <p>El objetivo es proteger las marcas que previamente se han registrado y los signos que son notoriamente conocidos para que no sucedan las siguientes se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evitar que el público consumidor incurra en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. ● Evitar que el público consumidor, incurra en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. ● Evitar que el público consumidor, incurra en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. <p>El alegato entre marcas en conflicto que pretendan demostrar el reconocimiento de la notoriedad de la marca, este debe ser probado por quien argumenta tener dicha característica en la identidad. Para ello se deben recopilar las pruebas pertinentes e idóneas ante un Juez o la</p>	

Oficina Nacional Competente, con base a los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, tales como:

- a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro.
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro.
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
- e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección.
- f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.
- g) El valor contable del signo como activo empresarial.
- h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio.
- i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección.
- j) Los aspectos del comercio internacional.
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, artículo 228)

Sin embargo la protección legislativa de una marca con característica de notoriedad va más allá de los principios básicos de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, según lo establece la Decisión 486 de la CAN (Título XII de la Decisión 486 de la Decisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión)

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Uso parasitario: La protección de signos notorios evitan el riesgo de que algunas empresas/marcas busquen algún vínculo parasitario ante el prestigio de otras marcas con signos de identificación previamente registrados. El amparo de este tipo de protección de notoriedad busca el impedimento de aprovechamiento injusto del prestigio de una organización o marca por parte de terceros.

ENLACE.

<https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/1509>

REFERENCIA N°:4

NÚCLEO:

Doctrinas de propiedad industrial

TÍTULO: Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial

AUTOR: Sergio E. Villamizar Villar

CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia, carga de la prueba comercial, activos intangibles, fallo judicial en materia comercial, derecho comercial, derecho de los mercados, Decisión 486, Comunidad Andina de Naciones, marcas, signos distintivos.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

La propiedad industrial se ha convertido en una herramienta de competitividad y el derecho ayuda a esta actividad. Sin embargo y a pesar de su importancia, esta no es tratada aún de manera uniforme por parte de los operadores jurídicos miembros de la comunidad andina, ya que no se poseen ni patrones objetivos en los fenómenos de confundibilidad y distintividad que se puedan presentar ni tampoco un modelo jurídico común, impidiendo la estructura de la jurisprudencia. Esto puede hacer que las múltiples diferencias alejadas de la crítica y la divergencia metodológica, generen fallos diversos con gran especulación e inestabilidad jurídica.

El artículo propone un cambio en el perfil y la actitud subjetiva de los falladores y propone un modelo jurídico objetivo comercial, en el cuál el mercado se beneficiará con jueces más cultos, armonizando la oferta pública de justicia y con ello se producirá certeza y seguridad jurídica, garantizando la equidad en la libre decisión económica y de la competencia del mercado.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

El autor hace referencia a que el método actual de registro de la SIC posee dos problemas:

1. Interno: Es la posibilidad de que la división de signos distintivos, tras realizar el examen de irregistrabilidad, pase por alto la similaridad con otra marca.
2. De mercado: Que la oposición al registro no logren su cometido, aun teniendo argumentos de oposición acertados, ya que pueden haber disenso por parte de los examinadores en cuanto a la comparación de marcas comerciales.

Para reducir la excesiva subjetividad y corregir las imprecisiones de malinterpretaciones en los procedimientos de propiedad industrial y otras acciones jurídicas, el autor propone siete principios para que funcione de manera adecuada, en su cambio de operatividad en la propiedad industrial:

1. Contexto de registro jurídico apropiado.
2. Naturaleza y norma jurídica uniforme.
3. Modelo social.
4. La inducción a error como espacio semiótico.
5. Modelo moderno de fallo.
6. Juez comercial y actitud comercial.
7. Simultaneidad.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73310109>

REFERENCIA N°:5

NÚCLEO:

Registro SIC Colombia/

	Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: El derecho de autor como causal de irregistrabilidad marcaria	
AUTOR: Valentina Bazzani Peña	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Superintendencia de Industria y Comercio, Irregistrabilidad, Marca, Derechos de Autor.	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	
<p>Existen dos causales de irregistrabilidad que posee la Decisión 486 de la Comunidad Andina: Las Absolutas y las Relativas. La tesis de grado tiene como finalidad analizar las causas relativas. Estas provienen del hecho de las imposibilidades de registro cuando se infrinjan los derechos de autor ante el registro de signos distintivos en las entidades competentes. Por ello el autor realiza un análisis de las resoluciones de la Superintendencia y Comercio en donde se aplica de manera diversa y opuesta dicha causal, para proponer criterios interpretativos, sugiriendo mecanismos de coordinación de las entidades afines (Superintendencia de Industria y Comercio –SIC y La Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA) y proponer soluciones más adecuadas de aplicación de las normatividades.</p>	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	
<p>Derechos de Autor Según la Ley 23 de 1982 y en concordancia con la Decisión 351, el derecho de autor otorga dos tipos de derechos: Los Morales y los patrimoniales. Los derechos morales constituyen el conjunto de potestades que buscan guardar y conservar la relación del autor y su obra. Según lo dispuesto en la Ley 23 de 1982 y en la Decisión 351 de 1993, estos derechos son de carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable:</p>	
Derechos Morales	
<ul style="list-style-type: none"> ● Derecho de paternidad: El titular de la obra tiene el derecho de exigir y perseguir a que se le reconozca como tal, sea cual sea ya sea por su nombre, seudónimo o como obra anónima. ● Derecho de integridad: Oponerse a toda deformación, mutilación y otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite (De acuerdo a la ley 23 de 1982 Artículo 30, Literal B) ● Derecho de ineditud: Tiene el derecho para divulgar o no la obra, al igual que escoger la manera en la que lo quiere hacer, o si por el contrario, desea mantener la obra en reserva. ● Derecho de modificación: Es la posibilidad del titular de la obra para corregir o cambiarla aun después de haber sido divulgada sin que esto implique una transformación de la misma. ● Derecho de retracto o retiro: El titular de obra podrá desistir o arrepentirse de la divulgación de la obra y podrá sacarla del dominio público, podrá hacerlo “Previa compensación económica por los daños que pueda ocasionar a quienes inicialmente les había concedido derechos de utilización”. 	
Derechos Patrimoniales	

Los derechos son los que permiten la explotación económica de la obra y sus conexos por parte del autor.

- **Derecho de reproducción:** Es el derecho exclusivo que posee el titular de la obra para explotarla y copiarla por cualquier medio de manera total o parcialmente.
- **Derecho de comunicación pública:** Es cuando la obra es conocida por el público ya sea en su versión original o mediante una reproducción realizada por el titular de la obra y sale del entorno familiar y por cualquier medio.
- **Derecho de transformación:** Posibilidad de alterar o modificar la obra o autorizando para que un tercero realice tales modificaciones. La derivación de tal modificación será una nueva obra sin que desaparezca la obra original.
- **Derecho de distribución:** El titular de la obra tiene la facultad para autorizar que esta se ponga a disponibilidad del público por cualquier medio y supone para el titular del derecho la posibilidad de ejercer control sobre la explotación comercial (modalidades de venta, alquiler, o cualquier otra forma).

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Terminación del Derecho:

La temporalidad es una de las características de los derechos de autor. La Decisión 486 de la CAN y el Convenio de Berna, fijaron una protección de 50 años más la vida del autor, el legislador colombiano, favoreciendo a los autores y a sus familias, quiso aumentarlo. Así, en Colombia, en virtud del artículo 21 de la ley 23 de 1982, una obra se encuentra protegida por la vida de su autor, más los siguientes 80 años. De acuerdo a lo anterior, una vez se termine el plazo otorgado, el derecho pasa a dominio público, es decir, que a partir de ese momento cualquier persona podrá utilizar la obra, sin pagar a su autor o a sus herederos alguna suma de dinero y sin requerir previa autorización de los que fueran sujetos del derecho.

ENLACE.

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/34506/BazzaniPenaValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

REFERENCIA N°:6	NÚCLEO: Signos mixtos de Identidad
TÍTULO: Marca mixta	
AUTOR: Myriam Quiroa	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Marcas mixtas, registro de marcas mixtas, signos nominativos, signos figurativos	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: El artículo web habla sobre las marcas mixtas, definición, elementos, ventajas y desventajas a la hora de tener en cuenta para registrar.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO: Marcas Mixtas: Estas marcas son muy flexibles y poseen dos componentes; el figurativo (es la imagen de identificación visual que tiene la marca) y el elemento nominativo (es el conjunto de letras o palabras que tienen pronunciación fonética y que se asocian con una marca). La combinación adecuada de estos elementos permite que el consumidor tenga una idea significativa y representativa de la identidad, por lo que puede diferenciar la marca del resto de	

las marcas competidoras existentes en el mercado. Por ello el uso de una buena marca mixta otorga una ventaja competitiva en el mercado y a los productos que comercializan. y tiene las ventajas de todos los diferentes tipos de marcas.

Elementos de una marca mixta

Los principales elementos que debe tener una marca mixta son los siguientes:

- El nombre de marca: Debe ser corto, fácil de pronunciar y recordar, debe ser registrable y, sobre todo, debe diferenciar a la empresa de las demás de la competencia.
- El Isotipo: Es el dibujo o la imagen representativa de la marca. Esta parte visual de la marca debe ser atractiva para que impacte al usuario y la pueda recordar fácilmente. De esa forma, el consumidor ve la imagen y sabe exactamente qué empresa o producto representa.

Ventajas de las marcas mixtas:

1. Protege cada elemento por su forma conjunta: En un sólo registro están protegidas el nombre, los gráficos, las formas y las letras especiales.
2. Más elementos: Al ser una combinación de elementos tanto nominativos como figurativos, el consumidor tiene más componentes para la asociación y recordación.
3. Más atractiva: El mix entre lo nominal y lo figurativo resulta más atractivo que cada uno por separado. Esto puede dar una ventaja competitiva por lo armoniosos del conjunto visual.

Desventajas del uso de marcas mixtas:

1. Muchos elementos a asociar: Lo que puede ser una ventaja también puede ser una desventaja. Muchos elementos a representar pueden causar una limitante de recordación. El consumidor puede tener más dificultad en relacionar el nombre, la imagen y las formas de manera conjunta.
2. Alguno de los componentes de las marcas mixtas puede ser similar a algún elemento de la competencia. Si esto llegara a suceder se puede tener una confusión o distracción en el consumidor, afectando el posicionamiento y recordación de la marca.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Marca Mixta: Representa una empresa o producto por medio de una combinación de elementos nominativos, figurativos y tridimensionales.

ENLACE.

<https://economipedia.com/definiciones/marca-mixta.html>

REFERENCIA N°:7

NÚCLEO:

Signos mixtos de Identidad /
Registro SIC Colombia/
Doctrinas de propiedad
industrial

TÍTULO: El Derecho marcario, Sus mecanismos de protección y procedimiento legal en el sistema jurídico Colombiano

AUTOR: Lizeth Carolina Hortua Moreno, Cesar Augusto Luna Barajas

CATEGORÍAS/VARIABLES: Legislación supranacional, propiedad industrial, signos distintivos marca registrada, competencia desleal, oposición.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

La Decisión 486 del 2000 es la legislación nacional y subregional de protección de derechos marcarios que tienen los países que firmaron la integración económica de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela de la Comunidad Andina. Esta normatividad consagra mecanismos legislativos ante el uso indebido de los derechos marcarios por parte de terceros no autorizados.

Los signos que sean idénticos o que tengan semejanza a otros signos y denominaciones anteriormente protegidas, no podrán registrarse. No es garantía que una empresa registrada no formule alguna oposición en el curso del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que dicha compañía puede acudir ante el Consejo de Estado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento para que se pronuncie sobre las condiciones legales en que fue concedida la marca y en la integración jurídica en la que habrá que hallar fórmulas permitan a los aturritulares, ejercer los derechos a ejercer el debido control de sus signos distintivos, los beneficios económicos derivados de la comercialización de bienes y servicios dentro del mercado.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Naturaleza Jurídica de las marcas

La Propiedad es el origen de la naturaleza jurídica de las marcas, son un bien material que hace parte del derecho real. Las organizaciones empresariales mundiales poseen características como bienes intrínsecos debido a la marca, esta es utilizada por el empresario para distinguir sus productos y servicios en el mercado reflejando el origen de los mismos. Entonces la marca sería un bien inmaterial esencial dentro del patrimonio empresarial. Ejerciendo con este el derecho de dominio como derecho real.

Funciones y fines de las marcas

1. **FUNCIÓN DE DISTINGUIR:** Distinguir o identificar productos o servicios en el mercado es una de las funciones principales de una marca. con ello se busca indicar la procedencia u origen. Esta función permite el reconocimiento y evita que sean confundidos.
2. **FUNCIÓN DE PROTEGER:** La función de protección se encuentra implícita en toda la Decisión 486 de 2000. Dar amparo al producto tanto del productor como para el consumidor es el interés que busca el registro marcario, es por esto que se busca evitar el uso indebido por parte de terceros y para ello se le otorgan mecanismos de protección exclusivos, algunos permiten saber la procedencia de quien produce determinados bienes y servicios para así tener la seguridad de los que adquiere y la calidad de los mismos. Esta función facilita y busca como fin evitar la competencia desleal sin estar obligatoriamente contenida de forma taxativa en la Ley.
3. **FUNCIÓN DE INDICAR LA PROCEDENCIA:** La designación de procedencia y origen de los productos o servicios, ya sea esta indirecta o directa, es otro de los intereses del registro de marca, con ello se permite la protección al público sobre los artículos que consume. Las calidades o características especiales de las mercancías también pueden ser indicativas de su procedencia, producción y distribución.

4. **FUNCIÓN SOCIAL:** La importancia de los bienes es relativa a el nivel de importancia y su papel de desempeño dentro del grupo social. El consumidor prefiere encontrar productos con buena reputación y trayectoria, obligando al productor a garantizar la calidad de los productos o servicios ofrecidos. Al consumidor le interesa encontrar un producto o servicio que ha merecido buena reputación según su trayectoria, por lo cual se obliga indirectamente al productor a garantizar la calidad de los productos o servicios y convirtiéndose en una de las finalidades de la marca.
5. **FUNCIÓN DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD:** El poder publicitario que posee la marca deviene de su uso exclusivo en la actividad comercial. El uso exclusivo para el empresario y las características de identificación, de interés de adquisición y de asociación de ideas de cada mercancía con la marca, por parte de los consumidores es el mayor éxito de una marca en términos de rendimiento óptimo comercial.

Usurpación de marca

Cuando un tercero utilice la marca legalmente protegida, el titular tiene el derecho de hacer uso de las acciones ante la jurisdicción civil, penal y administrativa, con el fin de evitar el uso, lograr la indemnización de perjuicios o el impedimentos de registro de una marca igual o semejante a la registrada de una marca registrada tiene derecho a utilizar acciones cuando un tercero utilice la marca legalmente protegida, estas acciones pueden iniciarse ante la jurisdicción civil, penal y administrativa. Dichas acciones se interponen con el fin de evitar el uso, lograr la indemnización de perjuicios o impedir que se registre una marca igual y semejante a la registrada con anterioridad.

La Ley de marcas parte del interés de protección de manera exclusiva. La confusión presentada en las marcas no es el resultado de la casualidad sino que sucede de manera dolosa y provocadora en obras preconcebidas bajo intenciones y maniobras engañosas y deliberadas.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2004/114216.pdf>

REFERENCIA N°:8	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Diseño y Registro de Marcas: Guía práctica para la creación de una “marca gráfica” desde el ámbito de la propiedad intelectual en Colombia 2018.	
AUTOR: Lucía Lasprilla	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Registro marcario, Diseño, Marcas gráficas, Identidad, Propiedad industrial	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	
<p>La guía tiene varios apartados en donde conceptualizan algunos términos necesarios para el entendimiento del contenido a fin del registro marcario. También se especifica la metodología para la creación de marcas gráficas según la normativa vigente de propiedad intelectual, de la misma forma hace énfasis en el diseño de manual de identidad como elemento de producción y la gestión (registro bajo la normatividad vigente en Colombia).</p>	

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Organizaciones afines al registro de propiedad intelectual e industrial

Entidad Mundial

OMPI- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Adscrita a la ONU

Entidad Regional

CAN- Comunidad Andina de Naciones Colombia está adscrita a la junto con 3 países de la región Suramericana como miembros y 5 como asociados.

Entidad Local

SIC-Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio está adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

¿Qué puede ser marca desde el punto legal?

Según lo establecido en la decisión 486 de la CAN, un signo será considerado marca una vez que cumple dos condiciones:

Distinción: Esta característica permite la diferenciación en competidores de productos o servicios a los compradores o consumidores.

No induzca a engaño: Debe evitar inducir a confusión o engaño a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitudes para el empleo del producto o servicio.

Derechos y límites conferidos por la Marca

El uso exclusivo de una marca es el derecho más importante que se confiere al registrar una marca. Este es el privado que esta le confiere al titular, y con ello el uso y sus réditos económicos son de manera exclusiva para él y por ende se prohíbe el uso indebido y sin autorización a terceros, teniendo el derecho a las acciones legales por el uso indebido de su propiedad.

Territorialidad en el registro

Los derechos del registro marcario son generados dentro del territorio donde ejerza jurisdicción la oficina nacional competente en Colombia- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no obstante existe una pseudo-protección regional en ejercicio de la vinculación a la CAN.

Sector Económico en el registro

Los límites del sector económico hacen referencia a que cada registro se inscribe en una clasificación de categorías de productos y/o servicios (Niza del 15 de Junio de 1957) en los cuales los bienes o servicios van a participar o desenvolver en el mercado, por lo que cuando se registra se debe verificar en qué categorías serán inscritas las marca y si se puede o no tener coexistencia en el caso de tener alguna similaridad de características, con una marca o signo distintivo previamente registrado.(artículo 151 de la Dec. 486 de 2000).

Proceso de registro de un signo distintivo

Antes de solicitar el registro de signos distintivos

Paso 1 - Documentos

- Elegir la marca (Creación y Producción)

- Identificar la Clasificación NIZA
- Búsqueda de antecedentes marcarios *Opcional*
- Pago de tasas
- Diligenciar el formulario correspondiente (petitorio)

Paso 2 - Solicitud de registro

No Cumple Cumplecon los requisitos

- Examen de forma

Si cumple con los requisitos

- Publicación [Duración 30 días]
- Oposiciones [Duración 30 días] Es la acción y efecto de oponer u oponerse (proponer una razón contra lo que otra persona dice, poner algo contra otra cosa para impedir su efecto, colocar algo enfrente de otra cosa, contradecir un diseño).
- Respuesta a las oposiciones [Duración 30 días]
- Examen de fondo

Paso 3 - Examen de forma

¿Qué no se puede registrar?

1. Intentar registrar marcas ya registradas o muy parecida a otras marcas.
2. Formas de envases usuales de productos (genéricos) o formas que sean propias de la naturaleza.
3. Expresiones como “excelente” o “venta” o palabras como “marketing” también se refieren a signos con forma de OK, o la forma de un país.
4. Elementos típicos de un sector que representen de manera genérica.
5. Las marcas se convierten en uso común dado a su popularidad, como “Dolex” para el acetaminofén, “Fab” para detergentes, marcas como “Termo” que se convierten en nombres para representar productos.
6. La expresión “ El mejor jamón de Huelva” (sin que lo sea) El “vino del tipo Rioja” sin ser de esa procedencia geográfica. La “champaña” sin ser de la procedencia geográfica.
7. Que se parezcan tanto fonéticamente o visualmente a una marca notoriamente conocida.
8. Marcas llamadas o que hagan referencia “agua bendita” o parecidos.
9. El registro del escudo de la ciudad de Cartagena o reproducir el emblema de la Unión Europea o cualquier escudo de armas de algún país o de organizaciones internacionales o nacionales.
10. Denominaciones como “hijo puta” o “marica”.
11. Una marca solicitada para registrarse y este en proceso de registro.
12. Intento de registro de signos que afecten la identidad o prestigio de las persona o de una organización.
13. Marcas como “Chibcha” “Arrechón” “Melos” o elementos gráficos (símbolos) propios de esa comunidad.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Denominación verbal (marca fonética)

Es el primer elemento que se examina al registrar una marca y a la vez el más crítico dentro de los signos a registrar por lo que se debe tener en cuenta que no existan coincidencias en clases y en marcas o signos marcarios anteriormente registrados. Es de prioridad que antes de diseñar un logotipo o seleccionar una denominación verbal o marca fonética, esta sea verificada como

nueva o inexistente para evitar perder el tiempo y el dinero por crear un signo con un componente ya existente.

Tiempo de protección: La protección otorgada corresponde a un período de 10 años, renovables, contados a partir de la expedición del acto administrativo.

Protección territorial: Protección de carácter territorial con beneficios internacionales procedentes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Sector económico: Registro marcario dentro de sectores económicos determinados. Clasificación Niza.

Clasificación Niza: Es una clasificación internacional de productos y servicios, establecida por el Arreglo de Niza (1957), esta se aplica para el registro de marcas. Existen 45 clases establecidas. Su importancia radica en que ayuda a limitar el registro de marcas parecidas (fonéticas o visuales) a menos de que no pertenezcan a la misma clase para con ello no confundir, engañar a los consumidores.

ENLACE.

<https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10975/T8522A.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

REFERENCIA N°:9	NÚCLEO: Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: La causal de irregistrabilidad marcaria por indicios de competencia desleal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina	
AUTOR: Natalia María Espitia	
CATEGORÍAS/VARIABLES:	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: La decisión 486 de la CAN, en los artículos 135 y 136, establece causales de irregistrabilidad entre relativas y absolutas. Pero adicionalmente en el artículo 137 consagra otra causalidad cuando existen indicios razonables de competencia desleal. Por ende se podrá negar el registro de signos distintivos ante inminentes indicios para perpetuar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal presentando su debida solicitud. Esto es revisado por un examinador designado por la Delegatura de Propiedad Industrial de la SIC quién valorará el material probatorio para determinar si existen razones determinantes para hallar causales de competencia desleal. Entre estas valoraciones se verificará también si el signo emula al signo de un tercero y si las parte en conflicto concurren en el mismo mercado. Sin embargo, no es necesario que el tercero esté en el mercado colombiano ya que puede estar preparando actos de ingreso comercial dentro del país.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO: Comisión de la Comunidad Andina. (2000) Régimen común sobre Propiedad Industrial. [Decisión 486 de 2000]	

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Irregistrabilidad por competencia desleal

Esta causal de irregistrabilidad se sustenta en la prohibición general del artículo 7 de la ley 256 de 1996 , que indica que los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de buena fe comercial y prohíbe expresamente los actos de competencia desleal.

ENLACE.

<https://procesal.uexternado.edu.co/la-causal-de-irregistrabilidad-marcaria-por-indicios-de-competencia-desleal-contenida-en-el-articulo-137-de-la-decision-486-de-2000-de-la-comision-de-la-comunidad-andina/>

REFERENCIA N°:10

NÚCLEO:

Signos mixtos de Identidad

TÍTULO: Tips para proteger su marca

AUTOR: Gamboa, García & Cardona Abogados

CATEGORÍAS/VARIABLES: Superintendencia de Industria y Comercio, registro marcario, signo distintivo, marca, Comunidad Andina, propiedad industrial.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

El artículo expone siete puntos claves para la eficaz protección de signos de identidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

El artículo expone algunos puntos para tener en cuenta en la protección de signos de identidad en Colombia:

1. Revisar cada uno de los requisitos para que el signo sea considerado marca por parte de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones CAN.
2. La SIC o Superintendencia de Industria y Comercio es el ente encargado en la protección de la propiedad industrial en Colombia, con él se debe registrar la marca para que quede protegida. La oficina de la SIC permite establecer el o los titulares de la marca, cuáles bienes o servicios se van a identificar con ella, si existen cesiones de la marca o cualquier otro elemento propio del signo distintivo.
3. El registro impide únicamente el uso no autorizado de la marca en Colombia por parte de terceros. Con este registro, el titular también puede efectuar todas las acciones pertinentes para proteger su marca.

4. Se recomienda la revisión periódica de la Gaceta de Propiedad Industrial de la SIC, para verificar que terceros no estén interesados en registrar signos distintivos similares a la marca, o que puedan causar confusiones en la marca frente a los productos y servicios ofrecidos.
5. Si sucede que se intente registrar un signo distintivo similar a la marca registrada previamente y se muestre en la Gaceta de Propiedad Industrial, se puede presentar una oposición ante la SIC, En ella se indican los motivos que la entidad debe tener en cuenta para negar la inscripción del signo en conflicto. Si esta oposición no se efectúa, el futuro de la marca queda en manos de decisiones de la entidad.
6. También se puede hacer valer la protección de derechos de autor en los signos, sólo si se contrató a una persona para la creación o diseño de los signos de identidad. Ya que la obra es susceptible a la protección de derechos de autor y por ende se deben asegurar que la persona ceda los derechos patrimoniales y que se reconozca la pertenencia y propiedad pertinencia de la marca. En caso de que un trabajador de la compañía hubiese creado la identidad dentro de sus funciones empresariales, debe quedar escrito en el contrato laboral dicha función y en consecuencia los derechos de obra serían para el empleador. Evitando conflictos posteriores con la titularidad de la marca
7. Si se llega el caso de permitir el uso de la marca por parte de terceros, se debe suscribir una licencia de uso de la marca en donde se estipule claramente cómo, dónde y para qué puede usar la marca dicho tercero, y se debe excluir cualquier otro uso que no haya estipulado expresamente.
8. Si se va a entablar una relación comercial con un tercero, asegurarse de prohibir de forma expresa el uso de su marca por parte de ese tercero, salvo que el uso de la marca haga parte del acuerdo.

En un ambiente digital, su marca se constituye en uno de los mayores elementos de valor para su empresa, convirtiéndose en una herramienta importante para posicionarse en el comercio electrónico. Por lo tanto, es prioritario protegerla, teniendo en cuenta que se ve expuesta a más usos no autorizados de terceros, como puede ser en redes sociales o por parte de influenciadores, entre otros.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://gclegal.co/tips-para-protoger-su-marca/>

REFERENCIA N°:11	NÚCLEO: Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: Decisión 486 régimen común sobre propiedad industrial la Comisión de la Comunidad Andina	
AUTOR: La comisión de la Comunidad Andina	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad Industrial, derecho marcario, Innovación, comunidad Andina, signos distintivos	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	
La Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina – CAN, detalla el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Perú 14 Septiembre del 2000) estipula aspectos de los derechos de	

propiedad intelectual relativos a lo comercial. Este régimen fue aprobado en Ronda de Uruguay de la Organización Mundial del Comercio –OMC en dicho documento se describen cada una de las normas en materia de propiedad industrial que reglamentarán las acciones de protección intelectual a los países miembros de la CAN.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

El contenido del documento hace referencia al régimen de propiedad intelectual. Los capítulos de la sección de MARCAS son los que se detallan a continuación:

- El título I Hace referencia a las disposiciones del trato en general de la normatividad
- El título II Hace referencia a las patentes de invención
- El título III De los Modelos de Utilidad
- El título IV De los esquemas de trazado de circuitos integrados
- El título V De los Diseños Industriales
- El título VI De las Marcas
 - Capítulo 1. De los Requisitos para el Registro de Marcas
 - Capítulo 2. Del Procedimiento de Registro
 - Capítulo 3. De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca
 - Capítulo 4. De las Licencias y Transferencias de las Marcas
 - Capítulo 5. De la Cancelación del Registro
 - Capítulo 6. De la Renuncia al Registro
 - Capítulo 7. De la Nulidad del Registro
 - Capítulo 8. De la Caducidad del Registro
- El título VII De los Lemas Comerciales
- El título VIII De las Marcas Colectivas
- El título IX De las Marcas de Certificación
- El título X Del Nombre Comercial
- El título XI De los Rótulos y las Enseñas
- El título XII De las Indicaciones geográficas
- El título XIII De los signos distintivos notoriamente conocidos
- El título XIV De la Acción reivindicatoria
- El título XV De las Acciones por infracción de derechos

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/decision486_2000.pdf

REFERENCIA N°:12	NÚCLEO: Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: Decisiones Andinas en Propiedad Intelectual: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú	
AUTOR: Comunidad Andina	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad intelectual, Registro marcario, Decisión 486, Comunidad Andina de Naciones CAN, Marcas, Irregistrabilidad, derechos de autor, Competencia desleal	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	

El documento compila 10 decisiones de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones CAN, en materia de Propiedad Intelectual.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Secciones del documento en donde se detallan las Decisiones contenida en este compilatorio:

- DECISIÓN 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
- **DECISIÓN 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial**
- DECISIÓN 632 Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486
- DECISIÓN 689 Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros
- DECISIÓN 345 Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de las Variedades Vegetales
- DECISIÓN 366 Modificación de la Disposición Transitoria Tercera de la Decisión 345
- DECISIÓN 391 Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos
- DECISIÓN 423 Modificación de la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos
- DECISIÓN 448 Modificación de la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos
- DECISIÓN 291 Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201761102019%20en%20Propiedad%20Intelectual.pdf>

REFERENCIA N°:13

NÚCLEO:

Signos mixtos de Identidad /
Doctrinas de propiedad
industrial

TÍTULO: Clasificación de los signos distintivos en la normativa Andina de propiedad industrial

AUTOR: Jorge Núñez Grijalva

CATEGORÍAS/VARIABLES: Signos distintivos, marcas, nombre comercial, propiedad industrial

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

Este estudio hace un estado del arte y una revisión bibliográfica donde se analiza de manera doctrinaria y normativa el sub ámbito de los signos distintivos, con énfasis en los más usuales en Ecuador, como son la marca y el nombre comercial.

Realiza un estudio de tipo bibliográfico y usa el método Axiológico, buscando determinar la real y correcta interpretación de las normas jurídicas, representadas en este caso, por la Decisión Andina 486, Régimen Común de Propiedad Industrial.

Dicha investigación hace foco en la identificación para la clasificación de los signos distintivos vigente en la normativa andina de propiedad intelectual y con ello generar una mayor difusión y

conocimiento de la misma entre la sociedad ecuatoriana. Además se propone desarrollar un estudio de las doctrinas en materia de los signos distintivos y sus diversas especificaciones. También busca efectuar un estudio de la normativa de los signos distintivos y su clasificación en la Decisión Andina 486, Régimen Común de Propiedad Industrial. y para finalizar se propone ejecutar un estudio en materia de la jurisprudencia de los signos distintivos y sus especificidades sobre la base de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/2065/1/Clasificación%20de%20los%20signos%20distintivos.pdf>

REFERENCIA N°:14

NÚCLEO:

Signos mixtos de Identidad /
Doctrinas de propiedad
industrial

TÍTULO: El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

AUTOR: Ricardo Metke Méndez

CATEGORÍAS/VARIABLES: Uso de la marca obligación, noción legal, causales de exoneración; acción de cancelación, derecho preferente, cancelación parcial, cancelación de la marca notoria.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

En el presente artículo se realiza un análisis del régimen legal de la Decisión 486 de la CAN haciendo énfasis a las interpretaciones en el uso de la marca y temas puntuales que generan controversia tales como los parámetros cuantitativos que debe satisfacer el uso válido de la marca ante la SIC (superintendencia de Industria y Comercio), el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN y el INDECOPI (El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual).

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 regulan la materia. El análisis de esta normativa comprende los siguientes puntos:

- a. La obligación de uso de la marca.
- b. La noción legal de uso de la marca.
- c. Las causales de exoneración de la obligación de uso.
- d. La acción de cancelación.

Consagración legal de la obligación de uso

En el artículo 165 de la Decisión 486 establece la obligación de uso de la marca afirmando que la oficina nacional competente, cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin tener ningún motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos alguno de de los países miembros, parte de su titular, o por la manera licentaria o por

autorización a un tercero y para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73390205>

REFERENCIA N°:15

NÚCLEO:

Doctrinas de propiedad industrial

TÍTULO: La observancia de Los derechos de propiedad intelectual Jurisprudencia

AUTOR: Horacio Rangel Ortiz

CATEGORÍAS/VARIABLES:

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

El compilado del presente documento presenta un análisis de las diferentes jurisprudencias de propiedad Intelectual haciendo cada distinción en los derechos dados por cada una de las disciplinas jurídicas tales como la propiedad Intelectual; la industrial y los derechos de autor y conexos. Desglosando en los bienes de Marcas, Patentes, Secretos industriales, Competencia desleal y Derechos de Autor y Conexos.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

La propiedad intelectual.

Es un nombre colectivo que sirve para agrupar a dos disciplinas jurídicas conocidas: la propiedad industrial por un lado y el Derecho de autor y los derechos conexos, por el otro. Los derechos de propiedad intelectual recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa (carácter incorpóreo, intangible o inmaterial).

La propiedad industrial.

Este tipo de propiedad es también un nombre colectivo con el que se agrupan las creaciones industriales novedosas y los signos distintivos. En el primer sector corresponden las patentes de invención, los diseños industriales (dibujos industriales y modelos industriales), y los modelos de utilidad. En este mismo sector, quedan agrupadas otras manifestaciones que tienen más elementos en común con las creaciones industriales novedosas que con otras instituciones de la propiedad industrial, razón por la cual, ha parecido recomendable agruparlas a un lado de los derechos que recaen sobre las creaciones industriales novedosas, como derechos vecinos del Derecho de patentes. Estos últimos, incluyen los secretos empresariales, tanto secretos industriales como secretos comerciales; a las variedades u obtenciones vegetales y a los diseños de circuitos integrados. A un lado de las creaciones industriales novedosas, y formando parte de la propiedad industrial, se ubican los signos distintivos en donde quedan agrupadas las marcas, los nombres comerciales, los anuncios o avisos comerciales y las denominaciones de origen.

El Derecho de autor.

El derecho de autor pertenece a la segunda gran vertiente de la propiedad intelectual. También conocida como propiedad literaria, artística y científica, o simplemente propiedad intelectual en sentido estricto. En otros países como España se usa la expresión propiedad intelectual para hacer referencia al Derecho de autor. Pero para no generar error y confusión se debe usar la

expresión Derecho de Autor y diferenciar la propiedad intelectual como una expresión más amplia. A diferencia de los derechos de propiedad industrial que recaen sobre bienes inmateriales que corresponden a la industria en su más amplia acepción, los derechos de autor recaen sobre bienes inmateriales que pertenecen al mundo de las artes, de las obras de arte, en el más amplio sentido que se pueda asignar al vocablo.

El Derecho de autor tiene dos manifestaciones: el derecho económico o pecuniario y el derecho moral. Lo que se tiene en mente en uno y otro casos son los derechos de los autores. Los artistas intérpretes y ejecutantes también tienen un lugar en el mundo de los derechos intelectuales, un lugar similar al que se asigna a los derechos vecinos del Derecho de patentes. Me refiero a los derechos conexos – pues lo son respecto de los derechos de autor– de los artistas intérpretes y ejecutantes, por un lado, y de los productores de fonogramas por otro. A estos personajes y a las interpretaciones, ejecuciones y producciones que realizan y a los derechos que recaen sobre ellas, se les asigna un lugar a un lado de los derechos de autor como Derechos vecinos o Derechos conexos del Derecho de autor.

La competencia desleal.

Los derechos de propiedad industrial tienen como complemento indispensable la disciplina de la competencia desleal. A diferencia de los derechos de propiedad intelectual que, como regla general, toman la forma de derechos exclusivos de explotación que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, la disciplina de la competencia desleal no contempla derechos exclusivos a favor de un titular. La disciplina de la competencia desleal trata de obligaciones; específicamente de obligaciones a cargo de los comerciantes. Las reglas de la competencia desleal exigen que todo comerciante se conduzca conforme a los usos honestos en materia industrial y comercial. La violación a esta obligación legal otorga al comerciante afectado por esa desviación en el comportamiento de otro comerciante, el derecho sustantivo de iniciar una acción de competencia desleal con miras a la cesación de los actos de competencia desleal, y a la obtención de la indemnización correspondiente.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

REFERENCIA N°:16	NÚCLEO: Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: Lo que debes saber sobre la propiedad intelectual	
AUTOR: Juan Francisco Rodríguez Arciniegas.	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad Intelectual, Propiedad industrial, Marcas, Derechos de autor, Signos distintivos, registro de marcas, causales de irregistrabilidad.	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	
<p>Otros signos distintivos Complementaria a la marca, Tanto en la Decisión 486 del 2000 de la CAN como en el Código de Comercio se consagran otros signos distintivos de igual importancia, entre ellos, nos permitimos destacar los siguientes:</p>	

a) **El lema comercial:** Art. 175 Decisión 486/2000: “(...) Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca (...)” El registro de un lema comercial solo será procedente siempre que se asocie a una marca ya registrada con anterioridad y su vigencia estará sujeta a la de dicho signo. Ejemplo: de Coca-Cola “Siempre contigo”, “Toma lo bueno”, “La chispa de la vida”; de Doloran “El dolor le tiene miedo a Doloran”; de cerveza Águila “Sin igual y siempre igual”; de gaseosas El Sol “El único sol que refresca”; De Niké “Just do it”; etc.

b) **El nombre comercial:** Art. 190. Decisión 486/2000: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil” “Un nombre comercial es la denominación de un negocio, y se emplea para indicar la identidad legal verdadera de una corporación, individuo, sociedad, asociación u otra entidad”.¹⁸

c) **La enseña comercial:** Es el signo distintivo que adopta un comerciante para identificar su establecimiento de comercio (C.Co., art. 583) “No pueden ser utilizados como nombres o enseñas comerciales aquellas denominaciones que sean contrarias a las buenas costumbres, el orden público y que puedan engañar a terceros sobre la naturaleza de la actividad que se desarrolla con el nombre o la enseña comercial o sobre la procedencia de los productos que comercialice.¹⁹ d) La denominación de origen La denominación de origen corresponde a una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Ejemplo: Café de Colombia, para señalar que el café que se comercialice utilizando esta denominación de origen se cultiva en suelo colombiano. Champagne: es la denominación que se le da al vino blanco espumoso, cuyas características están estrechamente vinculadas con la región de Francia denominada “Le Champagne”. Rioja: Corresponde a la denominación que se le da al vino de altísima calidad producido en la región española de la Rioja y cuyas cualidades están estrechamente ligadas a aquel lugar.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/8634/100000439.pdf?sequence=1>

REFERENCIA N°:17	NÚCLEO: Signos mixtos de Identidad /Registro SIC Colombia
TÍTULO: Actos de confusión en Colombia	
AUTOR: Marcela Tobón Rivera	
CATEGORÍAS/VARIABLES:	
<p>SÍNTESIS DEL CONTENIDO:</p> <p>Apartado de análisis de jurisprudencia donde se detallan algunos aspectos de propiedad intelectual (signos registrados, no registrados y competencia desleal, etc)</p> <p>El documento permite describir los resultados de una investigación desde el punto de vista analítico de cómo los jueces y las autoridades encargadas conciben la competencia desleal y los actos en los que se realizan confusiones en materia de propiedad intelectual. Para ello, el autor analiza una variedad de fallos en donde se perciben los diferentes criterios en relación al tema tratado. Con ello se establecen de manera crítica varias fallas en materia de las decisiones de la jurisprudencia en nuestro país.</p>	
<p>APORTE AL MARCO TEÓRICO:</p> <p>Clases de Confusión.</p> <p>La confusión se divide en dos modalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Confusión en sentido estricto: Es cuando el consumidor supone que los bienes o servicios proceden de la misma empresa incurriendo en error. Es decir es un error acerca del origen empresarial en la prestación mercantil. Esta confusión puede ser a su vez de dos formas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Directa: Esta modalidad se da cuando el consumidor piensa que el producto es el mismo al que se parece otro signo distintivo debido al alto parecido de los productos. Esta confusión es por la apariencia de uno y se hace pasar por las de otro. ○ Indirecta: Por su parte esta modalidad ocurre cuando el consumidor considera que son dos signos distintivos diferentes, pero por su similitud lo hace pensar que ambos bienes o servicios proceden de la misma empresa, y que la diferencia de los signos se debe a que uno es la nueva versión del anterior. ● Confusión en sentido amplio: En esta el consumidor es consciente de que las dos prestaciones no comparten el mismo origen empresarial, sin embargo, debido a la similitud entre estas, piensa que entre las dos empresas oferentes hay algún vínculo, ya sea económico o comercial. 	
APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:	
<p>ENLACE.</p> <p>https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/21554/u251157.pdf?sequence=1</p>	

REFERENCIA N°:18	NÚCLEO: Signos mixtos de Identidad /Registro SIC Colombia
-------------------------	---

TÍTULO: Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación Colombiana y en el derecho comparado

AUTOR: Catalina Sojo Molina

CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad industrial, marcas no tradicionales, registro, distintividad.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

La monografía analiza el tratamiento que han recibido algunas marcas no tradicionales dentro de la legislación Colombiana y otras legislaciones para poder dar protección a los signos de identidad. El documento advierte sobre la crisis que han venido atravesando las marcas no tradicionales debido al desarrollo sustancial en el derecho y la jurisprudencia colombiana debido al tratamiento que se le habían venido otorgando.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Tipo de marcas no tradicionales

Marcas de colores: Las marcas de color son aquellas constituidas por un color único delimitado por una forma, o una combinación de colores, que le permiten al consumidor asociar un producto o servicio determinado con un origen empresarial. Al haberse concedido por primera vez en Colombia recientemente, se considera necesario realizar un análisis exhaustivo de este tipo de marcas más adelante.

Marcas olfativas: Las marcas olfativas se componen de aromas, fragancias u olores lo suficientemente distintivos en relación con el producto o servicio que buscan identificar. Debido a su dificultad de representación gráfica, son de las marcas no tradicionales que más obstáculos presentan, por lo que se considera necesario abarcar su posibilidad de registro en Colombia y en el derecho comparado.

Marcas táctiles: Las marcas táctiles son aquellas perceptibles únicamente por el sentido del tacto, que debe ser lo suficientemente arbitrario y distintivo, en relación al producto o servicio identificado. Así pues, no se tienen en cuenta elementos visuales, como su color o nombre, dado que su importancia radica de la superficie que el consumidor pueda claramente distinguir. A la fecha, solamente se ha concedido una marca táctil en Colombia, por lo que es necesario analizar los requisitos puntuales para solicitar y registrar este tipo de marcas.

Marcas sonoras: Las marcas sonoras, como su nombre lo dice, son aquellas “perceptibles por el oído humano que cumplen con la función de distinguir e identificar un producto o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo” . Las marcas sonoras se caracterizan por ser novedosas, llamativas y de fácil difusión. En el caso de las marcas sonoras, también se presenta la inquietud de cómo representarlas gráficamente.

Marcas gustativas: Las marcas gustativas consisten en sabores que los consumidores puedan asociar con algún producto y su origen empresarial. Las anteriores, son aún más escasas que las marcas táctiles u olfativas. En algunos casos, las Oficinas de Marcas requieren que el solicitante aporte una muestra de la marca para que el examinador pueda probarla. En el 2006, se solicitó el registro de una marca gustativa en los Estados Unidos para identificar el sabor a naranja utilizado en conexión con tabletas anti-depresivas.

Marcas animadas o en movimiento: Las marcas animadas consisten en una secuencia de imágenes que combinan colores, sonidos y otros aspectos, tales como los diseños de un

producto. Al consistir en una secuencia, el solicitante debe explicar el movimiento en la solicitud con efectos de aclarar qué es lo que se está solicitando.

Marcas de posición: Las marcas de posición generalmente se miran como marcas figurativas o mixtas. “Estas marcas se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto o se fijan a él (...) La representación gráfica podría incluir una imagen o dibujo que muestre la posición especial de la marca con respecto al producto, así como una descripción verbal”³². En otros términos, la marca se determina por la ubicación en el espacio de un signo en un producto; se debe poder apreciar la posición del elemento dentro de la marca.

Marcas formadas por hologramas: Los hologramas son placas fotográficas que permiten almacenar y recuperar ópticamente imágenes tridimensionales. Esta técnica permite obtener una imagen tridimensional del objeto original.

Marcas gesticulares: Las marcas consistentes en gestos no se mencionan expresamente en la Decisión 486. Sin embargo, la Oficina de Marcas ha establecido un precedente al permitir el registro de las marcas gestuales como marca recientemente. Así pues, en abril de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro de la marca gestual “TODO BIEN” acompañada del pulgar extendido, en señal de aprobación, para identificar productos y servicios en clase 35, a nombre del Pibe Valderrama.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Signo: Son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos, expresiones o combinaciones de estos, utilizados por los comerciantes para distinguir productos o servicios en el mercado. Hoy en día, ha quedado claro que los signos no pueden quedar reducidos a las categorías antes mencionadas, sino que se deben tener en cuenta otras categorías, tales como la textura, color, olor o sabor.

ENLACE.

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36603/SojoMolinaCatlina2016..pdf?sequence=4>

REFERENCIA N°:19	NÚCLEO: Registro SIC Colombia/ Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: Criterios Jurídicos Aplicables a la Protección de las Marcas de Color en Colombia	
AUTOR: Alexander Díaz Barrea	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Marcas de color, Propiedad industrial, Régimen jurídico, Signos distintivos Colombia.	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: El estudio hace un recorrido de análisis de los principales signos de identificación pero se detalla en el uso del color como signo de identidad y de complemento a otros signos distintivos	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	

Marcas de color

Se refieren a todas aquellas en las que se constituya por un color o una combinación delimitada de forma específica (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014, p34). Este color puede ser apropiado por una marca específica, adquiriendo un segundo significado debido a su constante uso, superando el mínimo carácter decorativo y pasando a ser reconocido como marca y así mismo ser asociado a un origen empresarial. La Decisión andina 486 del 2000 indica como las marcas de color se deben registrar, en la medida que se encuentre delimitado por una forma específica y no se trate de un color aisladamente considerado así como regula todo lo concerniente a las marcas de color en Colombia.

El autor cita a Elisa Alonso (2017) quien afirma que el 80% de la información visual que se recibe está relacionada con el color” (p.17), y bajo esta premisa el registro de color crea una considerable distinción sobre la marca. Esta autora continúa sentenciando que el color es clave del reconocimiento de una marca dentro del mercado y por ello es un instrumento que leva las cifras de venta (p.17).

Por otro lado José Daniel Liévano (2011) señala que las marcas de color per se consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. y lo que se busca con la protección del color es poder hacerse distintivo en el mercado mediante el uso de un color, o una combinación de colores completamente novedosa y diferente a los que habitualmente tienen terceros dentro de la misma categoría (p.09). Las marcas no tradicionales son perceptibles a la visión, y el color ha sido uno de los mayores retos dentro del registro dentro de las naciones miembros de la Comunidad Andina. La Decisión Andina 486 en su literal h) dispone la limitación que un color debe tener dentro de una forma específica, de lo contrario no podría ser considerado para su inscripción y registro” (Ávila, 2016, p.17).

Criterios en Colombia para distinguir o clasificar los signos distintivos de color

El autor cita a Gómez (2016), quien indica que un color se puede convertirse en un activo distintivo, para esto es necesario que el cliente o consumidor lo relacione con el origen empresarial pero debe ir más allá de la relación natural de las características del producto o servicio, es decir, que la asociación del color naranja no se tome como distintivo de un zumo de naranja. y por esto, el registro de una marca de color se debe condicionar a:

- Un signo completamente delimitado y para ello usa una guía de colores estandarizada tipo guía de colores Pantone o afines. Con ello se evita la monopolización de un tono o la sobre protección de tonos cercanos
- Se debe demostrar que el color ha logrado alcanzar un grado de distinción dentro del segmento de los productos o servicios ofrecidos.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/31621/2021DíazAlexander.pdf?sequence=1>

REFERENCIA N°:20	NÚCLEO: Signos mixtos de Identidad /Registro SIC Colombia
TÍTULO: El uso excesivo del derecho, una forma de vinculación entre la propiedad industrial y la competencia	
AUTOR: Camilo Hernán Cortés Prieto	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad Industrial, abuso del derecho, posición dominante, marcas tridimensionales, uso excesivo, formas de producto.	
<p>SÍNTESIS DEL CONTENIDO:</p> <p>El autor plantea un análisis de la jurisprudencia y la disciplina del derecho industrial haciendo foco en las prácticas de protección de la propiedad industrial en donde intenta comprobar un efecto negativo en la competencia derivada de la apropiación de derechos industriales frente a las prácticas restrictivas y deslealtades de la competencia otorgadas por acciones de uso excesivo y abuso del derecho de la propiedad.</p>	
<p>APORTE AL MARCO TEÓRICO:</p> <p>Abuso del derecho</p> <p>Se presenta dentro del derecho positivo civilista y aunque tiene cercanía con el derecho de propiedad es allí donde se desprende del origen. El derecho de dominio inicialmente se analizaba desde el dominio de la propiedad de inmuebles destinados históricamente a la habitación y residencia de personas y para actividades industriales y comerciales. Estos al estar agrupados en centros urbanos, eran valorados por sus obligaciones de vecindad. Estas obligaciones se constituían por conductas y actos que los propietarios realizaban y que pudieran ocasionar daños a los bienes de los vecinos. Por ende la verificación de estos actos partía del estudio de su necesidad dentro del desarrollo de las actividades llevaderas al interior del inmueble y con ello las viviendas eran calificadas de forma diferente para las destinadas con función industrial o comercial. Actualmente estos actos sobre la propiedad se realizan en relación a los derechos subjetivos en donde se implica revisar la intención, la utilidad y la legitimidad con que se realiza el ejercicio del derecho de propiedad, detectando si se ajusta o no a la finalidad del derecho subjetivo. Pero dicho ejercicio ocasiona un daño en la propiedad ajena debido a que hay un alto riesgo inminente frente a la propiedad y bienes del vecino.</p> <p>Según lo planteado, efectos como la emisión de sonidos, ruidos, olores, humo, o la construcción de paredes o cualquier otra adición a la estructura física de un inmueble sólo se revisará dentro de la función del ejercicio de propiedad del dueño. Con ello cuando ocurran emisiones de olores o de humo necesarias o de naturaleza inevitables para su dueño y provenientes de su actividad industrial no constituirá en abuso por lo que estaría en su uso el derecho de propiedad.</p> <p>Es decir el abuso del derecho se traduce en la ejecución de actos innecesarios y contrarios a la finalidad propia de cada derecho subjetivo, Estos son considerados como “actos de emulación”, y consisten en hacer uso de un derecho subjetivo sin ninguna función propia que beneficie de manera legítima a su titular; sin embargo, a pesar de que la intención pasa a un examen de</p>	

segundo nivel al valorar la conducta, hay quienes continúan evaluando la intención maliciosa del actor en perjuicio de alguien más. Cortés, 2021. pág 25).

La Sentencia del 31 de agosto de 1954 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; en donde la Corte analizó los daños producidos en predios vecinos de una construcción de edificios y distinguió los tipos de actos en los que el propietario de un inmueble puede comprometer su responsabilidad y los clasificó de la siguiente forma:

- Actos ilegales: Son aquellos ejecutados en violación de un precepto legal y que están fuera de los límites de la ley.
- Actos abusivos: Son aquellos ejecutados abusando del derecho y son culposos y que en concreto son ilícitos en virtud de los móviles que los inspiran.
- Actos excesivos: Son los que tienen fines lícitos, son ejecutados sin intención pero son perjudiciales, y aunque por descuido, causan un daño al vecino.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/7267>

REFERENCIA N°:21	NÚCLEO: Signos mixtos de Identidad /Registro SIC Colombia
TÍTULO: Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento	
AUTOR: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - WIPO	
CATEGORÍAS/VARIABLES:	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: El documento detalla en 25 artículos el tratado de derecho marcario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual WIPO. Artículo 1: Expresiones abreviadas Artículo 2: Marcas a las que se aplica el Tratado Artículo 3: Solicitud Artículo 4: Representación; domicilio legal Artículo 5: Fecha de presentación Artículo 6: Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases Artículo 7: División de la solicitud y el registro Artículo 8: Firma Artículo 9: Clasificación de productos y o servicios Artículo 10: Cambios en los nombres o en las direcciones Artículo 11: Cambio en la titularidad Artículo 12: Corrección de un error Artículo 13: Duración y renovación del registro Artículo 14: Observaciones en caso de rechazo previsto Artículo 15: Obligación de cumplir con el Convenio de París Artículo 16: Marcas de servicio Artículo 17: Reglamento	

Artículo 18: Revisión; protocolos
Artículo 19: Procedimiento para ser parte en el Tratado
Artículo 20: Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones

Artículo 21: Reservas
Artículo 22: Disposiciones transitorias
Artículo 23: Denuncia del Tratado
Artículo 24: Idiomas del Tratado; firma
Artículo 25: Depositario

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:
Definición y clasificación de los signos distintivos

ENLACE.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo/pub_225.pdf

REFERENCIA N°:22

NÚCLEO:

Signos mixtos de Identidad /Registro SIC Colombia

TÍTULO: Teoría general de los signos distintivos

AUTOR: Juan Carlos Río Frío Martínez Villalba

CATEGORÍAS/VARIABLES: Signos, marcas, propiedad industrial, principios generales, teoría general.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

La investigación hace un análisis de la teoría general de las formas y los signos distintivos. Parte de investigaciones sobre propiedad industrial y otras ramas del derecho han realizado en algunos signos distintivos particulares, marcas, indicaciones geográficas, sellos de calidad, nombres de pila y comerciales, entre otros. Usa un método inductivo en el que recoge leyes, jurisprudencia y doctrina de varios lugares del mundo y con ello elabora una teoría general que pueda ser aplicado a todo género de signo distintivo, buscando el beneficio en la profundización doctrinal respecto de los signos distintivos menos regulados por el derecho.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Principios generales de signos distintivos

1. Principio de veracidad y de identidad
2. Principio de no confusión
3. Principio de unidad
4. Principio de buena fe
5. Principio de legítima defensa del signo propio
6. Principio de temporalidad
7. Principio de territorialidad
8. Principio de especialidad

- 9. Principio de libre opción
- 10. Principio de mínimo uso
- 11. Principio de registrabilidad

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3914>

REFERENCIA N°:23

NÚCLEO:

Registro SIC Colombia

TÍTULO: Oposición y nulidad al registro marcario en Colombia. BOLETÍN N° 003, Centro de estudios de Propiedad Intelectual Universidad de la Sabana

AUTOR: Andrés Felipe Gutiérrez Forero

CATEGORÍAS/VARIABLES: Oposición al registro marcario, nulidad absoluta y relativa al registro marcario, nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, Superintendencia de Industria y Comercio, Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Acción Reivindicatoria.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

El artículo describe y explica gran variedad de maneras en las que se puede oponer una persona con intereses legítimos ante el registro marcario. Se exponen varios momentos en los cuales se presentan las inconformidades. Desde la solicitud de registro, la acción jurídica apropiada en el momento de la concesión del registro, el trámite ante la SIC o si ya se ha concedido el registro, cada uno de los mecanismos que se pueden adelantar ante una inconformidad ante un tercero, correspondiente a figuras de nulidad contenida en la decisión 486 del 2000 de la CAN. También se hace mención en las acciones de nulidad, el restablecimiento del derecho, consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA-, dichas figuras usadas cuando se elaboran actos administrativo en contra y los cuales son expedidos por un servidores públicos o de un privado que cumple dichas funciones; que en el caso, dicha función le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de comparar y analizar posibles acciones para estar en contra de un registro marcario, en tanto ya se encuentre concedido o previo a su concesión.

El documento propone responder a los cuestionamientos afines a las oposiciones de registro en signos distintivos: ¿Cuáles son las acciones judiciales usadas en Colombia que se pueden interponer, cuando se está en contra de una marca?, y ¿Cuál es la relación que existe entre las acciones judiciales contempladas en la decisión 486 del 2000 con los medios de control establecidos en el ordenamiento interno, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Oposición

El concepto de oposición inicia desde el entendimiento de la definición de lo que es una marca, por ello se dispone a citar la decisión 486 de la CAN en su artículo 134 en la cual se entiende como marca a cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el ,mercado y que se podrán registrar como marcas los signos que sean susceptibles a la representación gráfica y que

la naturaleza del producto o servicio no serán impedimento u obstáculo para su registro y con ello se citan tres requisitos básicos que deben cumplir los signos de identidad para ser considerados marca: **Perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad**. Si algunos o más de ellos no se cumplen, se faculta a terceros a oponerse al registro marcario y son una razón justa y causal de oposición en el registro.

Pasos para presentar una oposición al registro de marca

Se debe tener en cuenta que para presentar oposición se debe presentar la inconformidad en el primer momento antes de que sea concedido el registro de marca, es decir cuando se está en curso el trámite marcario de registro del signo distintivo. Este trámite se realiza ante el órgano encargado y dispuesto en el Decreto 4886 de 2011; la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, este órgano tiene como fin la administración del sistema nacional de propiedad industrial, tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y en este contexto decide sobre las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales.

La acción de solicitud de oposición se efectúa tras conocer la intención de registro de signos por parte de terceros en los sistemas de información que tiene para este fin la SIC, tales como la GAceta de propiedad Industrial y en donde se publican todas las solicitudes presentadas por quienes pretenden proteger sus signos marcarios. De encontrarse similitudes o semejanzas a la identidad anteriormente registrada se debe presentar en un plazo no mayor a 30 días de haber visualizado en la gaceta y ver la inconformidad y presentar la oposición ante la SIC.

Las oposiciones deben estar fundadas y basadas en las causales de irregistrabilidad, todas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Dentro de ellas existen de prohibición absolutas y otras relativas, entre las absolutas están: Que los signos no deben ser de libre uso, no tener distintividad, no ser susceptible a una representación gráfica, está ya sea porque afecta la veracidad o porque actúa de manera engañosa, o contrarias a la moralidad, o que violen de alguna manera los derechos colectivos, etc. Hay que tener presente que las marcas están para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sean susceptibles de representación gráfica.

De la misma forma, el titular de una marca previamente otorgada, podrá oponerse a la solicitud de un registro marcario de un tercero, demostrando que el tercero pretende usurpar reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido. Sin importar cuales sean los productos o servicios, se argumentaría un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado además de una dilución de su fuerza distintiva y por ende una afectación en el valor comercial y/o publicitario de la identidad.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Imagenes/Imagenes_Programas/Imagenes_Pregrado/Derecho/CEDEPI/Boleti_n_003_2020-2.pdf

REFERENCIA N°:24	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Distintividad y uso de las marcas comerciales	
AUTOR: Christian Schmitz Vaccaro	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad intelectual, marca comercial, distintividad, uso adecuado de la marca.	
<p>SÍNTESIS DEL CONTENIDO:</p> <p>Es una característica fundamental dentro de la economía global , la diferenciación de los bienes, productos y servicios frente a los existentes en el mercado y la competencia. Es ahí donde se debe contar con signos con alta capacidad distintiva y que permitan más allá de distinguir, la identificación del origen empresarial y de producción o servicio de quienes producen la marca.</p> <p>Es por esto que las características que permiten la distintividad constituyen en función y requisito de registro de las marcas comerciales. Este concepto de distintividad es flexible y dinámico en el tiempo, ya que varía de acuerdo al uso que se le dé al signo marcario. y de esta forma de cómo se usa el signo condiciona su distintividad, sea para obtenerla, aumentarla o incluso para perderla, lo cual a su vez puede incidir en el registro marcario. Ello constituye el fundamento de la estrecha vinculación entre el uso de la marca, su capacidad distintiva y el registro marcario.</p>	
<p>APORTE AL MARCO TEÓRICO:</p> <p>Reglas de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual:</p> <p>Se busca que estas reglas sean aplicadas de manera uniforme y correcta por el personal de la empresa y por terceros relacionados, y que dichas directrices estén en armonía con las políticas de uso de la marca.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se debe utilizar únicamente la marca para designar el producto, es decir hay que evitar reemplazar la denominación genérica mediante la marca. Es decir se debe designar la actividad junto a la marca del producto. 2. El tratamiento de la marca como adjetivo y evitar el tratamiento de la marca como un "sustantivo" o un verbo, es decir que no se podrá emplear el nombre de la marca con un artículo, ni para designar una actividad. 3. La marca debe colocarse de manera destacada y debe ser distinguida de manera clara y nítida en empaques, envoltorios, o en cualquier otra manifestación publicitaria. Para ello podrán utilizarse comillas, negritas y letras mayúsculas para resaltar el signo. 4. El símbolo de marca registrada "®", debe usarse conjuntamente con la marca, con ello avisar a los competidores que se abstengan a cometer infracciones contra una marca protegida. Esto es lo prescrito en la ley. 	
APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:	
<p>ENLACE.</p> <p>https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002</p>	

REFERENCIA N°:25	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Las Marcas País de Colombia ahora cuentan con registro de marca mixta, ¿a cuántas de ellas reconoce?	
AUTOR: La Superintendencia de Industria y Comercio	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Signos distintivos, marcas, nombre comercial, propiedad industrial	
<p>SÍNTESIS DEL CONTENIDO:</p> <p>El artículo web de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, hace referencia a aspectos de registro del conjunto de signos distintivos de marca país “colombia”, dicha novedad radica en que no sólo tendrán un blindaje legal como marca país sino que también cuenta con el registro como marca mixta.</p>	
<p>APORTE AL MARCO TEÓRICO:</p> <p>¿Qué son las MARCAS PAÍS?</p> <p>Son signos distintivos que identifican el territorio de un país. A diferencia de otras marcas estas no identifican un producto o servicio específico. Son usadas por parte de los gobiernos como una herramienta para posicionar y mejorar la imagen del país a nivel internacional, especialmente en contextos comerciales, turísticos, gastronómicos y culturales. Para ello la Comunidad Andina cuenta con un régimen especial de protección y pionero en el mundo, derivado de la expedición el pasado mes de abril de la Decisión 876 de 2021, entre otros aspectos, contra cualquier uso no autorizado.</p> <p>Amparado en la Decisión 876 de 2021, Régimen Común sobre Marca País de la Comunidad Andina, y después de haber efectuado el análisis correspondiente, concluyó que las Marcas País de Colombia cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad del Régimen Común sobre marca país de la Comunidad Andina para ser protegidas en la jurisdicción colombiana.</p>	
<p>APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:</p> <p>La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional de propiedad industrial, concedió el registro de marca mixta al grupo de Marcas País representadas por LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX, y que actúa como vocera del Patrimonio Autónomo ProColombia. Las marcas que recibieron protección fueron:</p> <p style="text-align: center;">COLOMBIA CO</p>	

COLOMBIA

COLOMBIA EL PAÍS MÁS ACOGEDOR DEL MUNDO

COLOMBIA
EL PAÍS MÁS **ACOGEDOR** DEL MUNDO

COLOMBIA ES PASIÓN

LA RESPUESTA ES COLOMBIA

LA
RESPUESTA
ES
COLOMBIA

CO COLOMBIA

ENLACE.

<https://www.sic.gov.co/noticias/las-marcas-pa%C3%ADs-de-colombia-ahora-cuentan-con-registro-de-marca-mixta-cu%C3%A1ntas-de-ellas-reconoce>

REFERENCIA N°:26

NÚCLEO:

Signos mixtos de Identidad /Registro SIC Colombia

TÍTULO: Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina

AUTOR: Carlos Parra Satizábal

CATEGORÍAS/VARIABLES: Marcas, Signos distintivos, distintividad,

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

Este artículo abre un debate analítico sobre la distintividad dentro de lo legal y el registro de marca. Aunque la distintividad es un tema recurrente dentro de los principios de registro y en materia de propiedad industrial, y aunque aparentemente es muy claro y hasta obvio al hablar de signos distintivos y su función per se de distinción de bienes, productos y servicios. Es allí donde recae que una marca pueda ser considerada signo registrable en términos de nuestra legislación. por lo que el autor indaga los aspectos de la distintividad, la distintividad sobrevenida, o la pérdida de distintividad por uso común, corriente o vulgarización.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Pérdida de distintividad por denominación común o vulgar

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció ante la denominación vulgar, corriente o de uso común a la que en sus inicios era un nombre original para un producto y se ha convertido por su uso y con el paso del tiempo en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Estos signos vulgarizados necesitan hoy en día de una expresión adicional para recuperar su capacidad distintiva y su función individualizadora, como

ejemplos podemos citar al término “Chiclets” o la expresión “Pola”, la cual estuvo registrada como marca para distinguir cervezas hasta 1988, año en que no fue renovada por su titular. Posteriormente, en 1992, se intentó el registro nuevamente y fue negado, teniendo en cuenta que dicha expresión constituye una denominación común para las cervezas. (Parra, 2001, pág 40)

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1177>

REFERENCIA N°:27	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Las marcas compuestas por elementos nominativos débiles: Figleaf trademarks o marcas "hoja"	
AUTOR: Carolina Tobar Zárate	
CATEGORÍAS/VARIABLES:	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	
<p>El artículo web hace referencia a las marcas que poseen características nominativas débiles las cuales se les ha acuñado el nombre de Figleaf (marcas hojas). Por lo que al momento de escoger, crear o desarrollar una marca para que pretenda identificar un producto o servicio, resulta natural que el empresario se base en alguna característica de su producto, servicio o que de razón a algún atributo de calidad, del origen, el precio u otras afines a su contexto característico.</p> <p>De acuerdo a tendencias actuales de diseño, donde ciertas expresiones sobresalen para la identificación de productos y muchas veces, tales como la simplicidad o los usos minimalistas llevan consigo signos descriptivos que difícilmente puedan llegar a ser registrados de acuerdo a las normas y leyes vigentes. Conciliar la intención de los diseñadores, encargados del departamento de mercadeo y publicidad con las posibilidades de las jurisprudencias y con la Oficina Nacional que administra la propiedad industrial es una tarea compleja. Esto debido a que gran parte de la solicitud de registro recae en la escogencia estratégica de cierto tipo de protección. Nominativamente una marca ofrece una gran variedad de posibilidades de uso de palabras con las cuales el consumidor podrá referirse e identificar a los productos y servicios, mientras que el componente figurativo tiene la facilidad de ir más allá al idioma. Esta combinación de elementos denominativos y figurativos (marcas mixtas) ofrece mayores posibilidades ante el registro en casos que las palabras por sí solas no permitan el registro al no cumplir los requisitos mínimos de distintividad. Sin embargo esto no se puede tomar a la ligera ya que también puede acarrear riesgos. Las legislaciones a nivel mundial evitan y prohíben el registro de signos nominales que no posean una clara función distintiva, por lo que es imperativo que se busquen palabras o términos apropiados con alto grado de distintividad y que permitan ser libremente usadas por empresarios en el comercio.</p>	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	
<p>En Colombia existe una prohibición general para el registro de signos que no puede ser marca en sentido de no poder identificar ningún producto o servicio en el mercado y los signos que carecen de distintividad.</p>	

En adición, los numerales e), f) y g) del mismo artículo 135 de la decisión 486 de la CAN, contienen unas prohibiciones específicas que pueden aplicarse a aquellas marcas compuestas por elementos nominativos que:

- Son exclusivamente descriptivas;
- Son exclusivamente genéricas;
- Consistan en una designación común o usual.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.sic.gov.co/ruta-pi/diciembre20/fig-leaf-trademarks-o-marcas-hoja>

REFERENCIA N°:28

NÚCLEO:

Signos mixtos de Identidad /Registro SIC Colombia

TÍTULO: Comunicación común acerca de la Práctica Común sobre carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo

AUTOR: Office for Harmonization in the Internal Market – EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

CATEGORÍAS/VARIABLES:

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

La Red europea de marcas, dibujos y modelos (ETMDN), por ejemplo, ha intentado, a través de un instructivo, establecer una serie de criterios para determinar si los elementos figurativos de una marca alcanzan el “umbral de registrabilidad”

Este instructivo de la Red europea de Marcas, Dibujos y Modelos, plantea una guía sobre el análisis de signos y su objetivo: *«El objetivo de este proyecto es establecer una Práctica Común para los casos en los que una marca figurativa que contiene términos puramente descriptivos o carentes de carácter distintivo supera el examen de motivos de denegación absolutos porque el elemento figurativo proporciona un carácter distintivo suficiente».*

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.tmdn.org/network/documents/10181/0c19a5ce-6567-4208-92e6-2786a729f83a>

REFERENCIA N°:29

NÚCLEO:

Signos mixtos de Identidad /Registro SIC Colombia

TÍTULO: El derecho de autor y la marca
AUTOR: Fernando Zapata López
CATEGORÍAS/VARIABLES: Derecho de autor, Jurisprudencia de signos distintivos, propiedad intelectual, propiedad industrial.
<p>SÍNTESIS DEL CONTENIDO:</p> <p>El presente artículo indaga sobre las características comunes de los derechos sobre las producciones intelectuales, y como el derecho positivo ha regulado de manera separada el derecho de autor de la propiedad industrial, mediante tratados y leyes nacionales, poniendo en relieve la oposición que poseen los principios que naturalmente cada una tiene: el objeto de protección; los autores y titulares; el contenido de los derechos; las excepciones y la temporalidad. Estas cuestiones, definidas en uno y otro derecho de manera específica y no conjunta.</p> <p>El derecho de autor es una especie independiente dentro de la institución de la propiedad intelectual, otorga la protección a las creaciones expresadas a través del género literario o artístico. Su derecho nace con la obra misma sin que para ello se requiere alguna formalidad. De la misma forma se encuentra íntimamente relacionado con los derechos conexos en la medida en que estos se sirven de las obras protegidas por aquél.</p>
APORTE AL MARCO TEÓRICO:
APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:
<p>ENLACE.</p> <p>https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1206</p>

REFERENCIA N°:30	<p>NÚCLEO: Signos mixtos de Identidad /Registro SIC Colombia/ Doctrinas de propiedad industrial</p>
TÍTULO: Los criterios sustanciales de conexión competitiva: la nueva aproximación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	
AUTOR: Yazmin Juliette Jaime Jaimes	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Principios de territorialidad, signos distintivos, registro marcario, principio de especialidad, principio de complementariedad, principio de razonabilidad	
<p>SÍNTESIS DEL CONTENIDO:</p> <p>El artículo se fundamenta en la descripción de algunos de los principios del derecho marcario que permiten determinar la aplicación de sus disposiciones. Algunos de los más frecuentes y de mayor relevancia son los principios de territorialidad y especialidad, los cuales presentan diversos matices en su aplicación.</p>	

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Principio de territorialidad

Es la protección que tiene un signo de identidad en el país en cuya jurisdicción se ha realizado el respectivo registro (validez territorial limitada), este encuentra excepciones en su aplicación tales como la protección del signo notoriamente conocido, la cual no puede ser negada “por el solo hecho que no esté registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero”.

Principio de especialidad

Este es el derecho al uso exclusivo que una marca se circunscribe con respecto a los productos y/o servicios para los cuales ha sido concedida en registro. Este se encuentra limitado por la protección reforzada de las marcas notorias y por las necesarias matices derivadas de la aplicación de los criterios de conexidad competitiva. En efecto, el mencionado principio permite el registro de marcas idénticas o similares para distinguir productos o servicios diferentes o, de ser el caso, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de los signos no implique un riesgo de confusión o de asociación.

Principio de complementariedad de productos y/o servicios

Esta hace referencia a la necesidad de consumir un producto o hacer uso de un servicio en razón a la adquisición inicial de otro. En este sentido, el uso de uno generará el uso del otro. De esta manera, a manera de ejemplo la pasta de dientes (dentífrico) resulta complementaria al cepillo dental.

La posibilidad de considerar que los productos y/o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad): Parte desde la óptica del consumidor, en el sentido de que este, teniendo en cuenta la realidad del mercado, pueda asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada.

De otro lado, se plantean los criterios adicionales, esto es, aquellos que “por sí mismos son insuficientes para acreditar la relación, vinculación o conexión” y que, en consecuencia, deben ser analizados a partir de los criterios sustanciales previamente referidos. Estos criterios son:

- La pertenencia de los productos y/o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
- Los canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización;
- Los medios de publicidad empleados;
- La tecnología empleada;
- La finalidad o función;
- El mismo género o la misma naturaleza de los productos y/o servicios.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.sic.gov.co/ruta-pi/agosto8/los-criterios-sustanciales-de-conexion-competitiva-la-nueva-aproximacion-del-tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina>

REFERENCIA N°:31	NÚCLEO: Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: Proceso 534-IP-201 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	
AUTOR: Luis José Diez Canseco Núñez- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Irregistrabilidad por similitud, signos distintivos, identidad y similitud, riesgo de confusión, confusión directa, confusión indirecta, cotejo de signos, similitud fonética, similitud gráfica, similitud ideológica.	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: En la presente Sentencia del tribunal de justicia de la Comunidad Andina se analizan los factores de irregistrabilidad de signos por identidad o similitud (Gráfica, fonética o ideológica) y su riesgo de confusión (directa, indirecta o de asociación) entre las marcas ZOE (denominativa) que distingue bebidas sin alcohol en la clase 32 de la clasificación de NIZA con la marca ZOE (denominativa) registrada con certificado 157422 distinguiendo productos de la clase 30 de la clasificación de NIZA.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	
APORTE AL MARCO CONCEPTUAL: Se describen las Interpretaciones de los conceptos de Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, similitud gráfica, fonética e ideológica, riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación, reglas para realizar el cotejo de signos. Además, se habla de los signos de fantasía y de la conexión competitiva entre las clases 30 y 32 de la clasificación internacional de Niza.	
ENLACE. http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/534_IP_2015.pdf	

REFERENCIA N°:32	NÚCLEO: Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: PROCESO 13-IP-97 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	
AUTOR: Juan Alberto Polo Figueroa - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Confusión de signos, Cotejo marcario, Irregistrabilidad, marcas, signos semejantes, similitud marcaria.	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: En el presente caso de confusión se analizan las Interpretaciones en el caso de confusión ideológica entre DERMALX contra DERMALX y sobre los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Además, se habla de las causales y el examen para determinar la irregistrabilidad de los signos.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	

En el proceso 13-IP-97 llevado a cabo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se estructuró de la siguiente forma:

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Inicialmente se fundamentó el derecho y las pretensiones de las partes en conflicto. Seguidamente se analizó el trámite de registro de la marca en conflicto de registro y con ella la contestación de la demanda de la Superintendencia de Industria y comercio. Después se realiza la competencia del tribunal y las normas que se efectuarán para llevar a cabo las interpretaciones en la oposición, para ello se identifican las marcas en conflicto y se definen los requisitos de la marca y cualquier signo de identidad, se hace referencia a los signos de identidad idénticos a otros ya registrados y se hace un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto, se verifican los registros de marcas y las marcas de farmacéuticas por lo que son relevantes en el campo comercial específico de las ,arcas en conflicto y se concluye con el veredicto.

ENLACE.

<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00009742011.pdf>

REFERENCIA N°:33	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Estos son los pasos para registrar una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio	
AUTOR: Santiago Diaz Gamboa	
CATEGORÍAS/VARIABLES:	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: El artículo hace referencia a los aspectos alrededor del registro de marcas, iniciando desde las definiciones de marca y sus tipologías hasta los pasos a que se requieren para llevar a cabo el registro.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	
Pasos para registrar una marca	
<ol style="list-style-type: none">1. Conocer que es una marca y qué marcas existen2. Consultar antecedentes marcarios para conocer si existen otras ,marcas semejantes o idénticas registradas o en trámites que puedan obstaculizar el registro de la marca.3. Clasificar los productos o servicios. Se debe elegir los productos/servicios que distinguirá la marca y clasificarlos según la clasificación Internacional de Niza.4. Presentar la solicitud. Esta se puede hacer de manera física o de manera virtual. para ello se debe indicar:<ol style="list-style-type: none">a. Nombre y apellido (persona natural) o nombre de la empresa (Persona jurídica)b. Domicilio y dirección en la cual se harán las notificacionesc. La denominación del signo y si es nominativo, mixto, figurativo, tridimensional, olfativo o sonoro.d. La clase de la clasificación Internacional NIZA a la cual pertenecen los productos o servicios a identificar.e. Los productos o servicios a identificar.f. Nombre, firma y cédula al final del formulario.	

5. Seguimiento al trámite. Se debe cumplir los requisitos formales de presentación, plazos para los distintos trámites, publicación de la gaceta oficial, pagos de tasas.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Marca:

Es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario.

Tipos de marcas

1. Nominativas
2. Figurativas
3. Mixtas
4. Tridimensionales
5. Sonoras
6. Olfativas
7. De color

ENLACE.

<https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/estos-son-los-pasos-para-registrar-una-marca-ante-la-superintendencia-de-industria-y-comercio-3377118>

REFERENCIA N°:34

NÚCLEO:

Registro SIC Colombia

TÍTULO: Signos en conflicto la cacica con la frase colombian relationship coffee y la denominación de origen café de Colombia

AUTOR: Roberto Augusto Serrato Valdés - Consejo de Estado sala de lo Contencioso Administrativo

CATEGORÍAS/VARIABLES: Registro marcario, examen de registrabilidad, causales de irregistrabilidad, marcas mixtas, signos en conflicto, denominación de origen, café de Colombia.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

En el presente caso del proceso 11001-03-24-000-2008-00441-00 de demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de la Federación Nacional de Cafeteros en las cuales se presentan conflictos entre signos marcarios e incluso marcas notorias y denominaciones de origen, por lo cual se establecen análisis en los signos marcarios en disputa, verificaciones de causales y exámenes de registrabilidad. Para ello se detallan los pasos seguidos para determinar las viabilidades en materia de Propiedad Industrial de quienes intentan registrar y los derechos y afectaciones de quienes se oponen, para ello se sirven de cotejos marcarios de los signos mixtos de la marca LA CACICA frente a la frase explicativa COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE y la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA / CAFÉ DE COLOMBIA – Su protección no implica la existencia de una prohibición de su uso cuando se encuentren acompañadas de otras palabras que le otorguen distintividad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a la marca LA CACICA con la frase explicativa COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud ni riesgo de confusión con la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Reglas del Cotejo Marcario

1. La comparación de signos marcarios en conflicto se realizará en conjunto y sin descomponer los elementos que lo conforman. Es decir, la visión tendrá en cuenta la unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual, desde el punto de vista del conjunto.
2. Se debe analizar el primer signo y después el segundo signo en conflicto, es decir su análisis será consecutivo. No se recomienda un análisis en simultáneo pues el consumidor no observa los signos en simultáneo ni en los mismos momentos.
3. El análisis comparativo hará énfasis en las semejanzas y no las diferencias, pues es allí en donde se va a percibir el riesgo de confusión o de asociación.
4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...]” (negritas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.leyex.info/documents/juris/e4f416f1a0fc6836a8c34dfa021700f0.pdf>

REFERENCIA N°:35

NÚCLEO:

Doctrinas de propiedad industrial

TÍTULO: ADPIC Acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994

AUTOR: Organización Mundial del Comercio - OMC

CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad intelectual, propiedad industrial, marcas, signos distintivos

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

El documento registra el acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994 en Ronda Uruguay. El objetivo del acuerdo es la La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual y para ello recurre a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

[ADPIC \(ACUERDO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO\)](#)

REFERENCIA N°:36	NÚCLEO:
TÍTULO: Proceso 172-IP-2021 Riesgo de confusión y/o asociación entre el signo Productos del Caribe el de toda la vida (mixto) y las marcas Caribe (denominativa y mixta)	
AUTOR: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Riesgo de confusión, riesgo de asociación, signos mixtos, marcas denominativas, irregistrabilidad de signos.	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	
<p>En el proceso del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se analizan los artículos 155 y 243 de la Decisión 486 para la interpretación de infracción de derechos de propiedad industrial por el presunto Riesgo de confusión y/o asociación entre el signo Productos del Caribe el de toda la vida (mixto) y las marcas Caribe (denominativa y mixta), también se hace la observación a la irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud, riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación, similitud fonética, ortográfica y conceptual, reglas para realizar el cotejo de signos distintivos, la comparación entre signos mixtos y denominativos y el análisis de signos conformados por denominaciones de uso común.</p>	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	
<p>Marcas Débiles</p> <p>Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales, al ser combinadas con otras, estas pueden generar signos completamente distintos y con ello no se pueden impedir que alguna de las expresiones sean usadas por otros empresarios. Esto quiere decir que la marca es débil porque tiene una fuerza limitada a los diseños de la oposición.</p>	
APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:	
<p>Signo común o usual</p> <p>Es aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que usan el lenguaje corriente para identificar los productos o servicios. Por lo que no se pueden aceptar como marca registrable los signos que se hubieran convertido en designación común o usual.</p>	
ENLACE.	
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/172_IP_2021.pdf	

REFERENCIA N°:37	NÚCLEO:
Registro SIC Colombia	
TÍTULO: Proceso 140-IP-2021 Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas).	
AUTOR: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad industrial, marcas denominativas, marcas mixtas, infracción de propiedad, uso indebido, signos distintivos.	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	

En el proceso del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se analizan los artículos 155 y 243 de la Decisión 486 para la interpretación de infracción de derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca MK (denominativas y mixtas) y MCK (denominativas y mixtas). También sobre los derechos de un titular de una marca para impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio, los criterios a tomarse en cuenta para el cálculo de indemnización por daños y perjuicios, los nombres de dominio y la relación con los derechos de propiedad industrial y sobre la probanza de una infracción marcaría a través de un establecimiento virtual que actúa como nombre de establecimiento comercial pero es un nombre de dominio.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

El proceso parte de tres supuestos en la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio :

Supuesto I: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

Comercializar: incurre en la conducta quién ponga a disposición en el mercado tales materiales.

Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales

El nombre de dominio

Es la dirección de un sitio en internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red.

ENLACE.

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/I801C2022.pdf>

REFERENCIA N°:38

NÚCLEO:

Registro SIC Colombia

TÍTULO: Modificaciones a la solicitud en trámites de registro marcario

AUTOR: Matilda Renata Vega

CATEGORÍAS/VARIABLES:

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

El artículo web de la superintendencia de Industria y comercio responde a un interrogante que es recurrente en el uso de la plataforma del Sistema de propiedad Industrial - SIPI, la cual está orientada al trámite de registro de marca. y precisamente se frecuenta la pregunta de si una vez se ha iniciado el trámite de registro la marca puede modificarse. Dicho interrogante surge con posterioridad a la presentación de la solicitud cuando se presentan diversas particularidades

tales como: cambian de parecer en el diseño o que se le agregan productos o servicios adicionales, o se equivocan en el diligenciamiento de la solicitud entre otras.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

En según el Artículo 143: “- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Es decir que la oficina nacional podrá sugerir al solicitante las modificaciones en cualquier momento del trámite.

Pero en ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación., si estas son permitidas por la norma.

“En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo”, Es decir que la oficina de marcas sólo puede aceptar modificaciones tales como: correcciones ortográficas y mecanográficas o que consistan en la eliminación de expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, mas no aquellas que sean distintivas y susceptibles de ser apropiadas en exclusiva por terceros y que, por ende, alteran el signo inicialmente solicitado. Bajo ninguna circunstancia, se acepta que la modificación implique la introducción de elementos nuevos en la marca, bien sea nominativos o gráficos o su cambio total por otro signo distintivo, como quiera que dichas modificaciones alterarían y distorsionan el signo inicialmente presentado a registro, beneficiándose de una fecha de presentación asignada a un signo diferente.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.sic.gov.co/ruta-pi/marzo7/modificaciones-a-la-solicitud-en-tramites-de-registro-marcario>

REFERENCIA N°:39	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Formatos para trámites de signos distintivos	
AUTOR: Superintendencia de Industria y Comercio Colombia	
CATEGORÍAS/VARIABLES:	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	
Dentro del sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio, se organizan cada uno de los documentos y formatos a diligenciar para llevar a cabo cada uno de los trámites para el registro de la propiedad intelectual u otra intención afines a él mismo:	
PI01 - F01 Registro de marcas y lemas comerciales DOC PDF	
PI01 - F02 Solicitud depósito enseña y nombres comerciales DOC PDF	
PI01 - F03 Presentación de acción de cancelación en contra de registros de signos distintivos DOC PDF	
PI01 - F04 Renovación de signos distintivos DOC PDF	
PI01 - F05 Renuncia a derechos del registro de marcas de productos y/o servicios DOC PDF	
PI01 - F07 Inscripción de traspaso DOC PDF	

PI01 - F08 División de la solicitud y del registro [DOC](#) | [PDF](#)
 PI01 - F09 Inscripción de licencias de signos distintivos [DOC](#) | [PDF](#)
 PI01 - F11 Modificaciones y correcciones – signos distintivos [DOC](#) | [PDF](#)
 PI01 - F12 Presentación de oposición- signos distintivos [DOC](#) | [PDF](#)
 PI01 - F13 Solicitud de protección de denominación de origen [XLS](#) | [PDF](#)
 PI01 - F14 Solicitud de delegación de la facultad para autorizar el uso de denominaciones de origen [XLS](#) | [PDF](#)
 PI01 - F15 Presentación de oposiciones a la solicitud de protección de denominación de origen o a la delegación de la facultad de autorizar el uso [XLS](#) | [PDF](#)
 PI01 - F16 Modificación o terminación de la declaración de una denominación de origen [XLS](#) | [PDF](#)
 PI01 - F17 Revocación de la delegación de la facultad para autorizar el uso de denominaciones de origen [XLS](#) | [PDF](#)
 PI01 - F18 Autorización de uso de la denominación de origen [XLS](#) | [PDF](#)
 PI01 - F19 Renovación de autorización de uso de una denominación de origen [XLS](#) | [PDF](#)
 PI01 - F20 Cancelación de la autorización de uso de una denominación de origen protegida [XLS](#) | [PDF](#)
 PI01 - F21 Formulario de inscripción de garantías mobiliarias [DOC](#) | [PDF](#)
 PI01 - F22 Inscripción de Afectaciones [DOC](#) | [PDF](#)
 PI01 - F23 Formulario para otorgar poder a abogado en los trámites de Propiedad Industrial [DOC](#) | [PDF](#)

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.sic.gov.co/formatos-marcas>

REFERENCIA N°:40	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Principio de complementariedad en la decisión 486 de la Comunidad Andina - legislación nacional en materia de propiedad industrial	
AUTOR: Alberto Domínguez Sánchez	
CATEGORÍAS/VARIABLES:	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: La investigación propuesta en el presente proyecto tiene como foco objetivo ofrecer al jurista extranjero las pautas normativas sobre la propiedad industrial en Colombia en virtud del principio de complementariedad contenidas en el régimen común de los derechos de propiedad industrial. Dicha investigación exhaustiva en el principio de complementariedad parte del entendimiento del marco institucional creado por la Decisión 486 de la CAN y sus características de norma supranacionales en el ordenamiento jurídico andino.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO: Principios de las normas jurídicas andinas La comunidad Andina cuenta con un ordenamiento jurídico propio, autónomo y supranacional, con características y efectos inmediatos sobre los países miembros.	

Las fuentes normativas hacen parte del derecho comunitario derivado. La decisión 486 se rige por unos principios propios para hacerlos cumplir en todos los ordenamientos internos de los países miembros. Estos son:

- **Principio de supranacionalidad:** Es fundamental en cualquier proceso de integración comunitaria. La Corte Constitucional colombiana establece un alcance de supranacionalidad de la Comunidad Andina, determinando que los Países Miembros se desprendan de determinadas atribuciones que son asumidas por el organismo supranacional.
- **Principio de intangibilidad:** La Comisión de la Comunidad Andina tiene la capacidad de legislación exclusiva sobre las materias que son de su competencia y ninguna autoridad nacional puede modificar o establecer reglas que no se encuentren previstas por parte de los Ministros de Industria, o correspondientes, o la Comisión, que son quienes tienen la capacidad exclusiva de legislar por medio de las decisiones.
- **Principio de carácter vinculante:** Posee dos obligaciones: una obligación de hacer (los Países Miembros tienen que adoptar toda clase de medidas, sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden, llámense reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias, que garanticen el cumplimiento de la normativa andina. Por ende Colombia tiene una obligación de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del Régimen común de propiedad industrial. Como se verá más adelante, Colombia ha adoptado las medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486.) y otra obligación de no hacer (El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), ha establecido que el País Miembro tiene que abstenerse de toda medida que, con cualquier nombre o forma que se pretenda adoptar, pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino por lo cual no pueden aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen, en la práctica, la aplicación del mismo).
- **Principio de supremacía:** Este principio debe entenderse como la característica que tiene la norma comunitaria de ser imperativa y de privar sobre la de derecho interno. o dicha razón, la Decisión 486, en el momento en que fue adoptada y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,, automáticamente entró a formar parte del ordenamiento jurídico colombiano sin requerir de ningún instrumento adicional para su incorporación pues la norma no lo convenía así.
- **Principio de aplicabilidad directa y efectos directos:** Este principio hace referencia a la aplicación directa que tienen las normas andinas en el ordenamiento jurídico de los países miembros desde el momento de su publicación. Para el TJCA, las normas del ordenamiento jurídico andino, son de aplicación directa en todos los Países Miembros ya que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Estados, los órganos del Acuerdo y los particulares. De esta manera, sus efectos generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos nacionales internos permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales. Para la debida aplicación de la Decisión 486, los sujetos de la misma tienen a su disposición acciones de incumplimiento o de nulidad para verificar la debida observancia del Régimen común de propiedad industrial, o de las demás normas del ordenamiento jurídico comunitario.
- **Principio de autonomía:** La autonomía de las normas andinas desarrolla y consagra al ordenamiento jurídico andino como un todo coherente y dotado de unidad, que

contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. Así mismo, ha dicho este Tribunal, la aplicación de las normas comunitarias no depende de las normas de otros ordenamientos internacionales, ni deben estar sujetas a que guarden compatibilidad o conformidad con ellas. La Decisión 486, si bien no depende de normas de ordenamientos internacionales, si tiene una estricta compatibilidad con instrumentos de derecho internacional ratificados por Colombia. Esto se verá al momento de exponer las leyes internas que aprueban tratados internacionales relativos a derechos de propiedad industrial.

- **Principio de complemento indispensable:** Los Países Miembros tienen prohibido interpretar o reglamentar normas jurídicas andinas, entre ellas la Decisión 486, esto en desarrollo de las características antes mencionadas. Sin embargo, la característica del complemento indispensable deja a la legislación de los estados la solución legislativa de situaciones no contempladas en el Régimen común de propiedad industrial, ya que es posible que aquél no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. De esta manera, la jurisprudencia comunitaria, ha aceptado las innovaciones de derecho interno, siempre y cuando resulten ser normas de derecho interno estrictamente necesarias para la ejecución de la Decisión 486, y otras normas comunitarias, y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entran o desvirtúen, fortaleciendo los derechos de nuevas creaciones y signos distintivos consagrados en la misma.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/24842>

REFERENCIA N°:41	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Los Signos Distintivos débiles	
AUTOR: Ricardo Camacho García	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: Signos distintivos, signos débiles, signos fuertes, signos arbitrarios	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	
El artículo expone una particularidad de diferenciación y eficacia en la tipología de marcas y signos distintivos a partir de la siguiente pregunta: ¿Todas las marcas registradas o usadas tienen la misma protección?	
La respuesta es NO. Por lo que detalla la diferencia entre los signos distintivos con características de debilidad y los signos distintivos con mayores fortalezas.	
Los signos fuertes, de fantasía o los signos arbitrarios, son los que no tienen un significado relacionado y correspondiente con el producto o servicio ofrecido y con ello tienen un ámbito de protección mayor. Por el contrario los signos que evocan o transmiten características o algún tipo de información cualitativa del producto o servicio, dándole al titular de una marca evocativa la exclusividad del conjunto registrado pero no de la raíz o desinencia evocativa, ya que de ser así se afectaría el mercado y el comercio por lo que restringiría el uso de dichas expresiones dentro de un sector empresarial o en el público en general donde se brindan los bienes y servicios.	

El autor advierte que los signos evocativos podrían adquirir un mayor reconocimiento con su uso en el mercado, haciendo que los consumidores conecten en mayor medida con cierto origen empresarial y no con el concepto evocado sobre todo cuando esta no es tan cercana con el producto o servicio o sus características particulares.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre-2021/jurisprudencia-normativa-y-doctrina//los-signos-distintivos-debiles>

REFERENCIA N°:42

NÚCLEO:

Registro SIC Colombia

TÍTULO: Escenario del registro de marcas en una región sur de Colombia, experiencia 2010 - 2017

AUTOR: Cristian Rincón Guio, John Jairo Cárdenas Perez, Elver Alfonso Bermeo Muñoz, Yeimmy Rubiano Roa, Oscar Jaramillo Castaño.

CATEGORÍAS/VARIABLES: Registro de marcas; propiedad industrial; competitividad empresarial.

SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

Durante el periodo de estudio, comprendido entre los años 2010 a 2017, se presentaron 563 aplicaciones de las cuales 97.69% corresponden a marca, seguido de 1.78% de slogans; además, de las aplicaciones presentadas, la mayoría corresponden a bienes.

De acuerdo con los periodos de aplicación, se evidenció que 56.84% obtuvieron registro, aunque 24.51% se encuentran aún en proceso de revisión. Además, se presentó que 14.92% fueron rechazadas y 3.73% abandonaron el proceso.

El objetivo de este estudio fue describir el comportamiento de las aplicaciones y registro de marca en el departamento del Huila, Colombia; el análisis se llevó a cabo a las aplicaciones realizadas durante los años 2010 a 2017. El número total de aplicaciones realizadas durante el periodo de estudio fue de 563 de las cuales 320 (56.84%) se registraron y 138 (24.51%) fueron rechazadas. Estas aplicaciones las realizaron un total de 412 proponentes donde 235 (57%) obtuvieron el registro; de estos 235 proponentes el 8% (17) obtuvieron el 32% (102) de los registros solicitados. También se halló que las aplicaciones más rechazadas son las brands (15%). Adicionalmente, las clases según Nice classifications más requeridas son 30-goods seguido de 35-services; donde estas dos clases representan cerca del 30% de las aplicaciones, el 10% de los registros y el 70% de los rechazos.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

Los resultados encontrados en este estudio contribuyen enormemente en la teoría y práctica de la administración de empresas, gerencia de marcas, gerencia de organizaciones y desarrollo económico y competitividad. Además, sirve como línea base, tanto nacional como internacional, para futuros estudios relacionados con el desarrollo empresarial y la administración de marcas en países en vías de desarrollo.

Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que se presenta una relación directa entre el número de aplicaciones y el número de registros por año, presentando una dinámica de aumento proporcional para cada variable. Sin embargo, también se evidencia una relación

inversamente proporcional entre el número de aplicaciones realizadas por año y el número de registros aprobados respecto al año de aplicación; es decir, los registros obtenidos de acuerdo con el periodo de aplicación disminuyen con el paso de cada año. Esto se asocia con el aumento de las aplicaciones rechazadas y el aumento de los tiempos de revisión de cada solicitud. Adicionalmente, se evidenció una relación directa entre el número de aplicaciones y la clase requerida; puesto que, las solicitudes se relacionaron con productos agrícolas y servicios de asesoría empresarial. Esta dinámica es igual para los registros obtenidos y los rechazos efectuados. Además de esto, se encontró una relación directa entre el número de aplicaciones realizada por proponente y el registro de las solicitudes; puesto que, el número de rechazos realizados a las aplicaciones fue bajo ocasionando que se registren la mayoría de marcas solicitadas.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

https://www.researchgate.net/profile/Cristian-Rincon-Guio/publication/340006437_Escenario_del_registro_de_marcas_en_una_region_sur_de_Colombia_experiencia_2010_-_2017/links/5e728a064585152cbbfd54b2/Escenario-del-registro-de-marcas-en-una-region-sur-de-Colombia-experiencia-2010-2017.pdf

REFERENCIA N°:43	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Las marcas propias en colombia	
AUTOR: Carlos Felipe Payán Rodriguez	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Marcas propias; propiedad Industrial; Registro signos distintivos	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: Se contextualiza con base en doctrina comparada respecto a las marcas propias. Segundo, se aplicarán las reglas de dichos conceptos doctrinales a la situación actual colombiana. Por último, se plantean dos problemas jurídicos respecto de las marcas propias: uno, analizado desde la propiedad industrial y el otro, desde las reglas del Estatuto del Consumidor.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO: Existe una fusión de las funciones del nombre comercial y las marcas propias, ya que mediante los productos de las marcas propias se relaciona al empresario en el mercado y se identifica a sus productos y servicios en el mismo. A la luz del derecho de la propiedad industrial las marcas propias genéricas y de imitación realizan una fusión de las funciones que ostentan las marcas y los nombres comerciales, mientras que respecto del derecho del consumo no existe una confusión para el consumidor. Conforme el derecho de la propiedad industrial las marcas propias premium y de valor innovador no se genera una fusión de las funciones que ostentan las marcas y los nombres comerciales. Mientras que con respecto al derecho del consumidor sí existiría una aparente confusión del consumidor, pues no se identifica claramente quién es el productor y quién es el distribuidor en dichos productos.	
APORTE AL MARCO CONCEPTUAL: El artículo analiza la situación actual de las marcas propias en Colombia, teniendo en cuenta su creciente auge al interior de las grandes superficies. Mediante este tipo de marcas el mismo distribuidor vende productos y servicios con su nombre o recurriendo a una marca de su propiedad, compitiendo con las marcas ya posicionadas en el mercado de los fabricantes. El texto se articula, primero, en una contextualización con base en doctrina comparada respecto	

de las marcas propias. Luego, se aplican las reglas de dichos conceptos doctrinales a la situación actual colombiana. Por último, se plantean dos problemas jurídicos respecto de las marcas propias, uno, analizado desde la propiedad industrial, y el otro, desde las reglas del Estatuto del Consumidor.

ENLACE.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2367002

REFERENCIA N°:44	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas	
AUTOR: Natalia Cabrera Martinez	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Marcas notorias, marcas renombradas, registro	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: El propósito principal hacer un breve recuento de los antecedentes normativos y jurisprudenciales de las figuras de las marcas notorias y marcas renombradas, así como de sus diferencias, y la importancia de su especial protección, no solo en pro de los titulares de dichas marcas sino en pro también de los consumidores, no sin antes hacer una breve reseña sobre algunos aspectos generales del derecho marcario que resultan relevantes para entender la importancia que este tipo de signos distintivos en el comercio actual.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO: Marcas Notorias: Es aquella marca que ha sido difundida de manera intensiva en el mercado y la publicidad, ganando gran fuerza distintiva y un amplio reconocimiento por los consumidores o por los sectores interesados. Es decir, su productos, servicios o actividades que distingue son de alto reconocimiento por la gran mayoría de consumidores. Las marcas notorias son las que son conocidas por un sector representativo y mayoritario dentro del segmento en el cual el producto o servicio se identifique. La gran diferencia con las marca "ordinaria" es que esta puede ser o no usada, en cambio la marca notoria aunque sea o no registrada, esta si es usada en un amplio y estricto sentido geográfico y con ello garantizando una tutela legal. El signo es famoso y notoriamente reconocido en un territorio. Esto permite que otros signos ni puedan registrar signos similares, ni siquiera para otros bienes o servicios diferentes, incluso se impide la utilización por parte del titular en intenciones no comerciales. Sin embargo para ello se debe alcanzar la declaración de notoriedad y probar la existencia de esta en el signo distintivo. Prueba de la marca notoria: El artículo 228 de la Decisión Andina 486 fija unos criterios que bien pueden servir como parámetros para determinar la notoriedad de signos distintivos y sin embargo dicha notoriedad de marca debe ser siempre probada por quien la alega. : a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;	

- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) Los aspectos del comercio internacional; o,
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Marcas Renombradas:

Son las marcas cuyo uso en el mercado ha sido intenso y difundido ampliamente en la totalidad de los habitantes de un territorio y con ello ser conocidas por un sector de consumidores.

El autor cita a José Luis Concepción Rodríguez y las diversas denominaciones de las marcas según su grado de reconocimiento, nombrando las “marcas renombradas” de “alto renombre”, de “marca notoriamente conocida” o simplemente “notoria” de “marca reputada”, de “marca prestigiosa”. También cita a Carlos arlos González Bueno quien afirma que las marcas tienen dos tipos de protección la primera es para las marcas que están incursionando en el mercado y la otra para las que “gozan de notoriedad” en el sector donde ofrecen sus productos o servicios y de renombre por ser conocidos por el público general.

Aunque el término “renombre” no se encuentre en la Normatividad de la CAN, en la ley de marcas Español si se hace referencia a que cuando la marca o nombre sean conocidos por el público en general, se establecerá que son renombrados y su alcance de protección se extenderá a cualquier género de productos o servicios.

Prueba de una marca renombrada:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea declaró que para tomar en consideración los elementos pertinentes en un examen del renombre, en particular se debe saber la cuota del mercado que posea la marca, la intensidad, extensión geográfica y la duración del uso e inversiones por la empresa en su actividad promocional. Por lo que se deduce que para ello debe ser probado si hay renombre o no. Sin embargo se ha aceptado que puede ser aplicado en algunos tribunales, el principio “*notoria non egente probatione*”, cuando existe un extensísimo grado de conocimiento como en el ejemplo de la marca Coca-Cola.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9982/CabreraMartinezNatalia2012.pdf?sequence=1>

REFERENCIA N°:45	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Una propuesta de innovación del sistema de registro de marcas y patentes en Colombia	
AUTOR: Juan Camilo Rivera Arbeláez	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Cámaras de Comercio ; Propiedad intelectual ; Patentes de invención ;	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: Este trabajo de grado busca aportar a la solución de un problema complejo donde el sistema de marcas y patentes no funciona adecuadamente debido a que no contiene los atributos de servicio necesarios para que se genere una dinámica cultural alrededor del tema de propiedad intelectual, para esto se propone un modelo conceptual como solución a este problema, basado en las capacidades organizacionales y en los atributos del servicio que requieren las organizaciones que administren un sistema de marcas y patentes. Es así como se realiza una apuesta a esta solución planteando que el sistema cameral colombiano está en capacidad de prestar un servicio de registro de marcas y patentes con los atributos necesarios para que se genere una dinámica cultural alrededor de la propiedad intelectual. Para esto se realiza un análisis de las capacidades organizacionales y atributos del servicio de las Cámaras de Comercio y se propone un sistema de registro de marcas y patentes ajustado a las características y necesidades que tiene el país, con el fin de promover, dar eficiencia, generar cultura y brindar mayor acceso a registros de este tipo a la sociedad colombiana. Para el desarrollo de este trabajo se realizó una recopilación y análisis de información primaria y secundaria, a través de referencias reconocidas por la sociedad científica, literatura especializada e información adicional, dando como resultado una propuesta que busca realizar una mezcla para que estos registros sean operados entre las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, propuesta que brindará una mayor descentralización, sensibilización, confiabilidad, seguridad y accesibilidad a la sociedad colombiana, replicando atributos que se utilizan en otros países referentes de buenas prácticas en el tema brindando posibilidades de éxito para que se potencialice el uso de estos registros en nuestro país.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	
APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:	
ENLACE. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70288	

REFERENCIA N°:46	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Análisis jurídico en el registro de marcas genéricas concedidas a un mismo solicitante en Colombia	
AUTOR: Juan David Vinasco Marín	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Propiedad industrial; marca mixta; signo genérico; distintividad; clasificación NIZA; competencia; consumidor; mercado; Superintendencia de industria y Comercio	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como ente encargado debe verificar cuando el registro de una marca puede carecer de distintividad y ser de carácter genérico. Para ello debe seguir los procedimientos de análisis que se han sentado más por vía jurisprudencial, haciendo la pregunta ¿Qué es? No obstante, al analizar las Resoluciones que niegan o conceden estas marcas por un mismo solicitante, surgen los interrogantes: ¿La SIC a través de sus dependencias hace el análisis correspondiente necesario para llegar a la conclusión esperada? ¿Interpreta la norma conforme al precedente de las herramientas legales para su consulta?

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

ENLACE.

<https://www2.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/article/view/3696>

REFERENCIA N°:47	NÚCLEO: Registro SIC Colombia
TÍTULO: Proceso y derechos de registrar una marca en Colombia en el 2016	
AUTOR: Cristian Giovanni Orjuela Rodríguez, Diego Hernán Linares Aroca	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Derechos de autor; Diseño industrial; Marca; Propiedad intelectual; Superintendencia de industria y comercio; Consumidor.	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: El desconocimiento de los procesos y derechos al registrar una marca en Colombia es muy destacado por lo que los procedimientos legales y los conflictos que se deben sortear son diversos. Los beneficios del registro que otorga para un empresario parte del derecho y uso exclusivo de la marca para representar productos y servicios durante un periodo establecido por parte de los entes gubernamentales encargados para tal fin. Este valor de distinción entre marcas da un gran reconocimiento empresarial y un vínculo de identidad. El estudio de este proyecto fue realizado en un sector de la ciudad de Bogotá, debido a su incremento industrial, para ello se clasificaron algunas empresas consolidadas y otras que aún estaban en formación empresarial que se encontraban en el proceso y los derechos para registrar una marca en Colombia.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO:	
APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:	
ENLACE.	
https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2472	

REFERENCIA N°:48	NÚCLEO: Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: Providencia del Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 22 de 2010.	
AUTOR: Consejo de Estado	
CATEGORÍAS/VARIABLES: marcas mixtas, Cotejo marcario, marcas débiles, signos débiles, expresión genérica	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO:	

En este caso (ENVIA contra MULTIENVIOS) del consejo de estado de Colombia se explican y conceptualizan los elementos que hacen parte de las reglas para el cotejo de marcas en disputa por similitud, igualdad o confundibilidad de signos distintivos. Además se detalla el examen de registrabilidad y las reglas para poder llevar a cabo tal fin.

APORTE AL MARCO TEÓRICO:

REGISTRO MARCARIO - Reglas para el cotejo de marcas / marcas - Examen de registrabilidad: reglas.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

Se establecen los conceptos de marcas débiles, signos débiles y expresión genérica.

ENLACE.

<https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/11001-03-24-000-2003-00022-01.htm>

REFERENCIA N°:49	NÚCLEO: Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: Compendio doctrinas de propiedad industrial	
AUTOR: Superintendencia de Industria y Comercio	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Registrabilidad, signo distintivos, marcas mixtas, distintividad	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: El documento compila de manera temática y cronológica diversas temáticas y normas jurídicas al igual que lineamientos sugeridos para la resolución de ciertos conflictos en calidad propiedad industrial.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO: El documento reúne de manera compilatoria algunas temáticas y normas jurídicas que se indexan a continuación: Acción de cancelación, acuerdos de coexistencia, adquisición del derecho sobre una marca, aspectos relacionados con competencia desleal, caducidad, cambio de nombre del titular del registro marcario, cancelación del registro de una marca, cancelación del registro por falta de uso, cancelación parcial, cesión o transferencia de marcas, clasificación internacional de niza, concesión marca, confundibilidad y confundibilidad indirecta, denominaciones de origen, depósito de nombre comercial y registro de nombre comercial, depósito de un nombre comercial es susceptible de revocación directa, derecho de autor de un tercero como causal de irregistrabilidad, derecho marcario, derechos conferidos por el registro, descriptividad, designación usual o común, diseños industriales, distintividad de las marcas, distintividad de una marca adquirida por el uso, examen en conjunto de los signos en comparación, formas de uso de una marca denominativa, genericidad, interés para solicitar la nulidad del registro de una marca, interpretación prejudicial, irregistrabilidad por similitud con un nombre o enseña comercial usados, lemas comerciales, marca constituida por apellido notorio, marca escrita en idioma extranjero, marca notoria en la decisión 344, marcas, marcas derivadas y defensivas, marcas que carecen de distintividad, modificación de un registro marcario concedido, nombre comercial, nombres de dominio y marcas comerciales, norma comunitaria, normas técnicas y marcas comerciales, oposición andina, reclasificación de una	

marca registrada, registro de marcas relacionadas con el nombre de personas naturales, registro marcario. acciones de protección de los derechos de propiedad industrial, reglas para realizar el cotejo marcario, relación de productos, renovaciones de marca y las caducidades, renuncia al derecho sobre la marca, reserva de solicitudes de registros marcarios, riesgo de asociación, signos carentes de distintividad, signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público y buenas costumbres, signos descriptivos, signos engañosos, signos genéricos, signos irregistrables por constituir el nombre de una comunidad indígena, signos notoriamente conocidos, signos que contravienen derechos de propiedad industrial de terceros, tasas, territorialidad del registro marcario, tipos de similitud entre dos signos, uso de la marca en forma distinta a la que se encuentra registrada, uso marcario a través de los nombres de dominio, uso por parte de un tercero de marcas registradas, vigencia de los registros de marca.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL:

El compendio de las temáticas son altamente relevantes para el desarrollo de la investigación ya que describen procedimientos previos, durante y posteriormente al registro de signos distintivos. Los casos sirven de referencia confiable para los procedimientos en casos particulares dentro del espectro de registrabilidad identitaria.

ENLACE.

https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/compendio/Propiedad.pdf

REFERENCIA N°:50	NÚCLEO: Doctrinas de propiedad industrial
TÍTULO: Procedimiento registro de marcas de productos y servicios y lemas comerciales - PI01-P01	
AUTOR: Superintendencia de Industria y Comercio SIC - Mincomercio	
CATEGORÍAS/VARIABLES: Registro marcas, marcas mixtas, signos distintivos	
SÍNTESIS DEL CONTENIDO: El documento es una norma técnica NTCGP 1000:2009 que contiene los lineamientos interpretativos de la jurisprudencia alrededor de los procedimientos para el registro marcario (Ley 872 de 2003 y El Decreto 4886 de 2017) y que busca crear una guía para el sistema de interpretación y aplicación de manera coherente y armónica de los principios legales y técnicas para ayudar de manera eficiente a los funcionarios al buen desarrollo de las decisiones en materia de trámites de propiedad industrial.	
El documento detalla actividades y responsabilidades en aspectos descriptivos en: Normatividades de los signos distintivos, Tasas de valores, Aspectos para realizar el examen de forma en solicitudes de signos distintivos, delimitaciones y alcances en palabras/frases explicativas en marcas, Aspectos para el examen de fondo de las solicitudes de signos distintivos y las audiencias de facilitación en caso de disputas entre empresas por riesgos en confusión.	
APORTE AL MARCO TEÓRICO: Detalle del procedimiento en el registro de signos de propiedad industrial. Detalles en los dos tipos de exámenes en solicitudes de signos distintivos (Forma y	

Fondo), Además de los parámetros para llevar a cabo una audiencia de facilitación en procesos de pleitos por similitud entre signos distintivos.

APORTE AL MARCO CONCEPTUAL: Definiciones de marca, características y sus diferentes tipologías, compendio de las diferentes leyes y normativas de jurisprudencia las cuales tienen injerencia directa con el registro de propiedad industrial.

ENLACE.

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/documentos/PI01-P01/versiones//PROCEDIMIENTO%20REGISTRO%20DE%20MARCAS%20DE%20PRODUCTOS%20Y%20SERVICIOS%20Y%20LEMAS%20COMERCIALES_V10_copia_no_controlada.pdf

REFERENCIAS

Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio (1995) ; *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio : acuerdo sobre los ADPIC (1994)* Disponible en: <http://www.cecolda.org.co/index.php/derecho-de-autor/normas-y-jurisprudencia/normas-internacionales/140-adpic-acuerdo-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-relacionados-con-el-comercio#:~:text=La%20protecci%C3%B3n%20y%20la%20observancia,que%20favorezcan%20el%20bienestar%20social>

Cabrera Martinez, N. (2012) *Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas.*

Camacho García, R. (S.F.) Los Signos Distintivos débiles. Disponible en: <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre-2021/jurisprudencia-normativa-y-doctrina//los-signos-distintivos-debiles>

Centro de estudios de Propiedad Intelectual Universidad de la Sabana (2020) *Oposición y nulidad al registro marcario en Colombia.* Boletín nº 003 Periodo 2020-2 página 31. Disponible en: https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Imágenes/Imágenes_Programas/Imágenes_Pregado/Derecho/CEDEPI/Boleti_n_003_2020-2.pdf

Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Decisión 486 de 2000. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial.* <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace600.pdf>

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo (2018) *Registro marcario – examen de registrabilidad – causales de irregistrabilidad – marcas mixtas. signos en conflicto la cacica con la frase colombian relationship coffee y la denominación de origen café de colombia*. Disponible en: <https://www.levex.info/documents/juris/e4f416f1a0fc6836a8c34dfa021700f0.pdf>

Katayama, R. J. (2014). *Introducción a la investigación cualitativa*. Lima: Fondo Editorial de la UIGV.

Cortés Prieto, C.H. (2021) *El uso excesivo del derecho, una forma de vinculación entre la propiedad industrial y la competencia*. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 31 (jun. 2021), 5–34. DOI:<https://doi.org/10.18601/16571959.n31.01>.

Choachí Jaramillo, A. (18 de junio de 2021). *Irregistrabilidad Marcaria: similitud fonética, gramatical y conceptual a partir del caso de las marcas ESSO y ESSA*. Recuperado el día 22 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://www.ochgroup.co/irregistrabilidad-marcaria-similitud-fonetica-gramatical-y-conceptual-a-partir-del-caso-de-las-marcas-esso-y-essa/>

Díaz Barrea, A. (2021) *Criterios Jurídicos Aplicables a la Protección de las Marcas de Color en Colombia*. Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/31621/2021D%C3%ADazAlexander.pdf?sequence=1>

Díaz Gamboa, S. (6 de junio de 2022). *Estos son los pasos para registrar una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio*. Recuperado el día 22 de septiembre de 2022. <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/estos-son-los-pasos-para-registrar-una-marca-ante-la-superintendencia-de-industria-y-comercio-3377118>

Domínguez Sánchez, A. (2012). *Principio de complementariedad en la decisión 486 de la Comunidad Andina - legislación nacional en materia de propiedad industrial*. Uniandes.

Espitia N., (1 de noviembre 2022) *La causal de irregistrabilidad marcaria por indicios de competencia desleal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina*. Universidad Externado de Colombia. <https://procesal.uexternado.edu.co/la-causal-de-irregistrabilidad-marcaria-por-indicios-de-competencia-desleal-contenida-en-el-articulo-137-de-la-decision-486-de-2000-de-la-comision-de-la-comunidad-andina/>

Jaime Jaimes, Y. J. (S.F.). *Los criterios sustanciales de conexión competitiva: la nueva aproximación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Recuperado el día 22 de septiembre de 2022. <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/agosto8/los-criterios-sustanciales-de-conexion-competitiva-la-nueva-aproximacion-del-tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina>

Margolles, P. (2019, April 19). *Cómo los operadores booleanos mejoraron mis búsquedas bibliográficas*. Disponible en: <https://neoscientia.com/operadores-booleanos/>

Metke Méndez, R., (2007). El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 9(2), 82-110.

Mendoza, C. M., et al. (2014). Estudio de los criterios jurídicos bajo los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado reconocen la notoriedad de una marca en Colombia.. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.11912/1509>.

Parra Satizábal, C.A. (2001) *Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina*. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 3 (dic. 2001), 31–48. Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1177>

Office for Harmonization in the Internal Market – EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK (2015) *Comunicación común acerca de la Práctica Común sobre carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo*. Disponible en: <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/0c19a5ce-6567-4208-92e6-2786a729f83a>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2008) *Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento Hechos en Ginebra el 27 octubre de 1994*. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_225.pdf

Orjuela Rodríguez, O y Linares Aroca, D. (2016). *Proceso y derechos de registrar una marca en Colombia en el 2016*.

Providencia del Consejo de Estado (2010) *Demanda contra Superintendencia de industria y comercio por COLVANES LTDA*. Sección Primera, expediente 22 de 2010. Bogotá, D. C.

Payan Rodriguez, C. . (December 12, 2013) *Las marcas propias en Colombia*. *La Propiedad Inmaterial*, No. 17, 1013, Disponible en: <https://ssrn.com/abstract=2367002>

Rangel Ortiz, H. (2011) *La observancia de Los derechos de propiedad intelectual Jurisprudencia*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

Rincón Guio, C, Cárdenas Perez, J. J., Bermeo Muñoz, E. A., Rubiano Roa, Y. y Jaramillo Castaño, O. (2020). *Escenario del registro de marcas en una región sur de Colombia, experiencia 2010 - 2017*.

Riofrío Martínez-Villalba, J.C. (2014) *Teoría general de los signos distintivos*. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 18 (nov. 2014), 191–219. Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3914>

Rivera Arbeláez, J. (2009). *Una propuesta de innovación del sistema de registro de marcas y patentes en Colombia*.

Rodríguez Arciniegas, J. F. (2008) Lo que debes saber sobre la propiedad intelectual. Documento Matriz. Bogotá emprende. Disponible en: <https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/8634/100000439.pdf?sequence=1>

Superintendencia de Industria y Comercio Colombia (S.F.) *Modificaciones a la solicitud en trámites de registro marcario*. Disponible en: <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/marzo7/modificaciones-a-la-solicitud-en-tramites-de-registro-marcario>

Superintendencia de Industria y Comercio Colombia (S.F.) Formatos para trámites de signos distintivos. Disponible en: <https://www.sic.gov.co/formatos-marcas>

Superintendencia de Industria y Comercio (8 de Febrero 2016) *Manual de marcas - SC01-F08 Vr0* Disponible en: <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>

Superintendencia de Industria y Comercio (2005) *Compendio doctrinas de propiedad industrial* Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, D. C.

Superintendencia de Industria y Comercio (2009) *Procedimiento registro de marcas de productos y servicios y lemas comerciales - PI01-P01*. NTCGP 1000:2009

Sojo Molina, C. (2016) *Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación Colombiana y en el derecho comparado*. Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36603/SojoMolinaCatlina2016..pdf?sequence=4>

Schmitz Vaccaro, C. (2012). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. Revista chilena de derecho, 39(1), 9-31. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372012000100002>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2019) *Proceso: 172-IP-2021 Riesgo de confusión y/o asociación entre el signo Productos del caribe el de toda la vida y las marcas caribe (denominativa y mixta)*. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/172_IP_2021.pdf

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2019) *Proceso: 140-IP-2021 Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas MK (denominativas y mixtas) y*

Mck (denominativas y mixtas). Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/1801C2022.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2019) PROCESO 534-IP-2015 *Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca "ZOE" (denominativa). Proceso Interno: 01087-2013-0-1801-JR-CA-10.* Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/534_IP_2015.pdf

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2019) PROCESO 13-IP-97 *Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344 presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente N°. 4127 contra Autoridades Nacionales. Actora: SOCIEDAD FARMACÉUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA. Caso: DERMALX.* Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00009742011.pdf>

Villamizar Villar, S. E., (2008). Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 10(1), 265-306. Disponible en: <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=73310109>

Tobar Zárate, C. (S.F.). *Las marcas compuestas por elementos nominativos débiles: Figleaf trademarks o marcas "hoja"*. Recuperado el día 22 de septiembre de 2022. <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/agosto8/los-criterios-sustanciales-de-conexion-competitiva-la-nueva-aproximacion-del-tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina>

Tobón Rivera, M. (2004) *Actos de confusión en Colombia*. Disponible en: <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/21554/u251157.pdf?sequence=1>

Vinasco Marín, J. D. (2020). *Análisis jurídico en el registro de marcas genéricas concedidas a un mismo solicitante en Colombia*. Precedente. *Revista Jurídica*, 16, 9-33. <https://doi.org/10.18046/prec.v16.3696>

Zapata López, F. (2001) *El derecho de autor y la marca*. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 2 (jun. 2001), 9-24. Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1206>